

RedIE
Red Durango de Investigadores Educativos A.C.

**RECUENTO
HISTÓRICO DE
LAS PRINCIPALES
ESCUELAS DE LA
ADMINISTRACIÓN**

**POPOL VUH PATRIMONIO CULTURAL :
SERENDIPIANDO CON SUS DINÁMICAS
SOCIALES DESDE LA COMPLEJIDAD**

LOS ACTORES DE LA POLÍTICA

LA VERDAD DE LA VERDAD

PRAXIS EDUCATIVA RedIE
Revista Electrónica de la
Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.
Año 8, Núm. 15; noviembre 2016/abril 2017

ÍNDICE

EDITORIAL..... 5

LOS ACTORES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Arturo Barraza Macías..... 7

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA, ¿RETO ACTUAL DE NUESTRO MODELO EDUCATIVO PARA LA MEJORA ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA?

Daniel Torres Salazar..... 16

EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE PROMOCIÓN Y PERMANENCIA

Jacobo Favela Beltrán..... 24

POPOL VUH PATRIMONIO CULTURAL: SERENDIPIANDO CON SUS DINÁMICAS SOCIALES DESDE LA COMPLEJIDAD

Milagros Elena Rodríguez

Saida Luisa Guerra Velásquez..... 31

**EXPERIENCIA DE EDUCAR A TRAVÉS DEL ARTE (LENGUAJES
ARTÍSTICOS VINCULANTES Y SU MOTIVACIÓN)**

Daniel Alejandro Mercado González..... 53

LA VERDAD DE LA VERDAD

Luis Manuel Martínez Hernández

Paula Elvira Ceceñas Torrero..... 66

**RECUENTO HISTÓRICO DE LAS PRINCIPALES ESCUELAS DE
LA ADMINISTRACIÓN. UNA VISIÓN INTRODUCTORIA PARA
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS**

Miguel Ángel Jaimes Valdez

Carlos Armando Jacobo Hernández

Sergio Ochoa Jiménez..... 87

NORMAS DE PUBLICACIÓN 104

DIRECTORIO

DIRECTOR

Dr. Jesús Carrillo Álvarez

COORDINADOR EDITORIAL

Mtra. Paula Elvira Ceceñas Torrero

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Arturo Barraza Macías

(Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.)

Dr. Alfonso Terrazas Celis

(Universidad Juárez del Estado de Durango)

Dr. Luis Manuel Martínez Hernández

(Escuela de Matemáticas de la UJED)

Mtra. Ana Ma. Rodarte Barbosa

(Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado)

Mtra. Verónica C. Ontiveros Hernández

(Universidad Pedagógica de Durango)

Mtra. Leticia Macías Chávez

(Facultad de Ciencias Químicas de la UJED)

Mtro. Manuel de Jesús Mejía Carrillo

(Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo)

CORRECCIÓN DE ESTILO

Lenguaje Español

Profr. Jesús C. Álvarez

Profra. Paula E. Ceceñas T.

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE

Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Año 8, Núm. 15 noviembre 2016/abril 2017

Lenguaje Inglés

Mtra. Luisa Fernanda Félix Arellano

Lenguaje Francés

Amélie Schencke

DISEÑO GRÁFICO

Mtro. Luis M. Martínez Hdez

L. D. G. P. Susana Ramírez Osorio

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE

Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Año 8, Núm. 15 noviembre 2016/abril 2017

EDITORIAL

La Red Durango de Investigadores Educativos, A. C. en la presentación del número 15 de su Revista Electrónica Praxis Educativa ReDIE expone una vez más artículos que son de su interés y que buscan a través de la publicación de dichos artículos llevar a los lectores a la reflexión acerca de cada uno de los temas que son importantes en el ámbito educativo.

En septiembre de 2009, surge la inquietud del Dr. Arturo Barraza Macías por publicar y dar a conocer todos los trabajos que un grupo de académicos realizaba y poder socializarlos con la comunidad duranguense, teniendo como única finalidad que no se quedarán en el escritorio de cada uno de los académicos, dichos trabajos. En esta gran aventura lo apoya incondicionalmente la Dra. Adla Jaik Dipp entre otras personas. Es así como de esta manera surge la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Hoy, a siete años, podemos consultar la página Web www.redie.mx y darnos cuenta de la gran productividad que se ha tenido a lo largo de este tiempo, contando con la participación de numerosos académicos que se interesan por la investigación educativa y que tienen el interés de participar como integrantes activos de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Todos los trabajos que se han publicado, son producto de los V Coloquios de la ReDIE que han tenido lugar en Instituciones Educativas del nivel Superior, así como del Seminario Permanente de Investigación, Revista Electrónica Praxis Investigativa ReDIE, Revista Electrónica Praxis Educativa ReDIE y Convocatorias abiertas para las personas interesadas en participar con un capítulo en la elaboración de libros electrónicos, también de la ReDIE.

En particular, en este número 15 de la Revista Praxis Educativa ReDIE, contamos con la participación de académicos pertenecientes a distinguidas Instituciones de Educación Superior como es la Universidad Juárez del Estado de Durango, Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, Universidad Pedagógica de Durango, Instituto Universitario Anglo Español, así como el Instituto Tecnológico de Sonora de Cd. Obregón, Sonora, México; además de la Universidad de Oriente, Cumaná, de la República Bolivariana de Venezuela y del IPREM-UPEL, Maracaibo, también de la República Bolivariana de Venezuela.

Un reconocimiento a todas las personas que han tenido interés por publicar sus artículos en esta revista a lo largo de estos siete años, sin su colaboración no hubiera sido posible. Esperamos seguir contando con su participación.

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE

Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Año 8, Núm. 15 noviembre 2016/abril 2017

LOS ACTORES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Arturo Barraza Macías

Universidad Pedagógica de Durango

tbarraza@terra.com.mx

Resumen

El presente trabajo gira alrededor de la categoría teórica de los actores. Para su análisis se parte de un referente teórico para posteriormente identificar, en base a la literatura consultada, los principales actores que se mueven en la arena de la política educativa. Pasando al plano empírico se establece como en la realidad existe una preponderancia de uno u otro actor en detrimento de una auténtica democracia, por lo que se concluye apostándole a la democracia poliárquica como horizonte deseable.

Palabras clave: actores, democracia, política y educación.

Abstract

This work revolves around the theoretical category of actors. For analysis is part of a theoretical reference to later identify, based on the literature, the main actors move in the arena of educational policy. Passing the empirical level it is established as in reality there is a preponderance of one or another actor to the detriment of genuine democracy, so it is concluded betting polyarchal to democracy as a desirable horizon.

Keywords: actors, democracy, politics and education.

Presentación

La política educativa, en las últimas décadas, ha presentado una progresiva expansión y potenciación de sus límites como campo de conocimiento; a los viejos temas dominantes: “Estado”, “Poder”, “Ideología” y “Autoridad” se suman los nuevos temas emergentes: “Valores”, “Actores”, “Instituciones”, “Políticas Públicas”, “Currículo” y “Descentralización” (De Puelles, 1999).

El tema de los actores en el estudio de la política educativa ha adquirido relevancia, en los últimos años, con relación directa a los avances democráticos en los países latinoamericanos. La idea de una democracia participativa cuestiona con mayor fuerza la premisa del Estado educador como único actor del sistema educativo.

En un contexto donde se reconoce que la educación es un compromiso de todos y donde la figura del Estado trasciende el esquema del Estado educador al Estado regulador con apertura al diálogo y al consenso público, es posible concebir a la política educativa como una arena de lucha en donde se debaten proyectos e ideas alrededor del hecho educativo.

Referentes teóricos

La explicación de la realidad social ha discurrido, en la teoría sociológica contemporánea, desde las perspectivas centradas en la estructura, hacia las perspectivas centradas en el sujeto.

Para las perspectivas estructuralistas “lo importante es el estudio de estructuras y tendencias impersonales (...) Para ellos las personas son meros portadores (...) de fuerzas ajenas a sus conciencias y voluntades: ocupan lugares en clases, modos de producción, mercados de trabajo, redes de privilegio, corporaciones, iglesias, partidos” (Giner, 1997; 23).

Esta visión impuso una representación de la vida social donde la dominación y el determinismo anulaban al sujeto y por consecuencia a la idea de acción social.

Esta situación impulsó a la sociología contemporánea, sobre todo de corte europeo, a brindar una respuesta a esta visión, y en contraparte poner en el eje de la discusión a la acción social y por consecuencia al sujeto; esta centración en el sujeto no ha sido homogénea o uniforme, por el contrario

... hay un desacuerdo considerable acerca de la naturaleza del agente. La mayoría de los que trabajan esta cuestión suelen considerar al agente como un actor individual (por ejemplo, Giddens, Bourdieu), pero en la <<sociología de la acción>> de Touraine los agentes son colectividades tales como las clases sociales. De hecho, Touraine define la acción como <<una organización que ejecuta directamente uno o más elementos del sistema de acción histórica y que, por tanto, interviene directamente en las relaciones de dominación social>> (1971; 459), Burns y Flam (véase también Crozier & Friedberg, 1980) adoptan una tercera postura intermedia sobre esta cuestión, consistente en considerar agentes tanto a los individuos como a las colectividades (Ritzer, 1993; 512 y 513).

Este desacuerdo obliga a tomar posición al respecto, por lo que en el presente trabajo la apuesta gira alrededor de la sociología de la acción que “Visualiza, (...) en cualquier situación el resultado de relaciones entre actores, definidas por sus orientaciones culturales y conflictos sociales” (Touraine, 1987; 31). Esta postura teórica propone un análisis diferente de la realidad social que pone en el centro de la discusión a la idea de acción social y al actor.

Touraine (1998) establece una distinción entre individuo, sujeto y actor; el individuo es la unidad particular donde se mezclan la experiencia y la conciencia, el

sujeto implica el control sobre la vivencia para darle un sentido personal y el actor es aquel que obra para modificar su ambiente material y social.

La idea de actor no puede separarse de la de sujeto, pues el actuar tiene como fin constituirse en sujeto y así proteger y extender su libertad en oposición a la lógica de dominación que busca limitar su autonomía y anular su voluntad y decisión.

Esta perspectiva del actor se opone “a una larga tradición del pensamiento sociológico que buscó definir al actor focalizando la atención en los roles sociales que debía desempeñar y en la interiorización de las norma sociales” (Sidicaro, 2000; 2).

Los actores de la política educativa

Bajo esta orientación teórica se pueden distinguir varios actores que tienen como ámbito de acción al sistema educativo, para la identificación de los actores se tomarán como base los niveles de funcionamiento de una sociedad que propone Touraine (1995), en particular los niveles: sistema institucional y organización social.

La revisión de la literatura ha permitido detectar que en estos niveles participan los siguientes actores:

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Loyo, 1999; Miranda, 1998; y Navarro, 1999), El Clero Católico (Ludlow, 1999; y Miranda, 1998), Los Partidos Políticos (Miranda, 1998; y Peschard & Peralta, 1999), El Banco Mundial (Miranda, 1998; y Zogaib, 1999), Los Empresarios (Miranda, 1998; Puga, 1999; y Tirado, 1999), La Burocracia (Miranda, 1998), Intelectuales (Miranda, 1998), Estudiantes de postgrado (Aguirre, 1999), Los analistas simbólicos (Braslavski & Cosse, 1996) y Los filósofos de la educación (Ibañez, 1987).

La preponderancia de los actores

Los modelos políticos y económicos de un país determinan, en mayor o menor medida, la política educativa y, por consecuencia, los actores que participan en ella. Dos ejemplos sirven para ilustrar esto: el modelo del Estado de Bienestar y el Modelo Neoliberal.

El Estado de Bienestar normalmente se hace cargo de los servicios y derechos de una gran parte de la población, entre ellos la educación. Bajo esta esfera de competencia el principal actor es la burocracia. Sin embargo, por sus políticas laborales, el Estado de Bienestar también le otorga importancia al sindicato. Ante esta situación la política educativa se vuelve una arena de lucha y decisiones con dos principales actores: burocracia y sindicato.

En el caso mexicano esta característica condujo, a que todavía a fines del siglo XX, se hablara de un empate técnico, en el control de las instancias de toma de decisiones del sistema educativo, entre estos dos actores.

El Modelo Neoliberal, en su pretensión de reducir al Estado a su mínima expresión, transitó del Estado Educador al Estado Evaluador. En este contexto, la burocracia, en lo general, y la burocracia orientada a la evaluación, en lo particular, se vuelven los actores preponderantes. Por las políticas centradas esencialmente en lo económico, este Modelo Neoliberal entroniza como actor y principal interlocutor a los empresarios.

En el caso mexicano ha quedado claro como en los últimos años se ha procedido al desmantelamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en otro tiempo principal interlocutor en el campo de la política educativa, y en contraparte se les ha otorgado una importancia, sin precedente histórico, a los empresarios. Esta arena de lucha y las decisiones tomadas a su interior generaron la denominada Reforma Educativa impulsada por Enrique Peña Nieto.

La democracia poliárquica

En el rubro anterior se ha dejado claro como los modelos políticos y económicos en turno generan acciones que determinan la importancia de uno u otro actor de la política educativa.

La postura personal del autor del presente trabajo va en contra de esta forma de definir las políticas educativas y considera necesario transitar a una democracia poliárquica.

La poliarquía es un sistema político creado en el siglo veinte y solo una minoría de los países están regidos actualmente por este sistema. En *Poliarchy. Participation and Opposition* (Dahl, 1971) opone el concepto de hegemonía al de poliarquía; para este autor la democratización tiene que ver al menos con dos dimensiones, el debate público y el derecho a participar.

En su última reelaboración teórica, *Democracy and its critics*, Dahl (1989), señala cuales son las características que deben estar presentes de una manera efectiva para que un orden político pueda ser clasificado como poliárquico:

- 1.- Cargos electivos para el control de las decisiones políticas.
- 2.-Elecciones libres, periódicas e imparciales.
- 3.-Sufragio inclusivo.
- 4.-Derecho a ocupar cargos públicos en el gobierno.
- 5.-Libertad de expresión.
6. Existencia y protección por ley de variedad de fuentes de información.
- 7.- Derecho a constituir asociaciones u organizaciones autónomas, partidos políticos y grupos de intereses.

Estas características se convierten en el horizonte que se debe visualizar para un mejor tipo de sociedad y su emergencia permitiría que en la arena de la toma de

decisiones de la política educativa no hubiera un solo actor preponderante y en su lugar hubiera múltiples actores participando de manera activa.

A manera de cierre

La identificación de los actores que debaten y proponen proyectos en el campo educativo es el primer paso para avanzar en el discurso explicativo y prescriptivo. En el primer caso permite constituir a la visión de los actores como campo de indagación empírica y sobre todo, ampliar los límites del estudio de la política educativa; en el segundo caso, la identificación de estos actores, se convierte en el insumo necesario para la búsqueda de un horizonte deseable de actuación política dentro del contexto de la democracia poliárquica.

Referencias

- Aguirre, L. (1999). Los actores del campo educativo en el cambio social: frontera noroeste. Aguascalientes: Memoria Electrónica del V Congreso Nacional de Investigación Educativa.
- Braslavski, C. y Cosse, G. (1996). *Las actuales reformas educativas en América Latina: cuatro actores, tres lógicas y ocho tensiones*, Buenos Aires: Publicaciones del PREAL.
- Dahl, R. A. (1971). *Poliarchy. Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*, New Haven: Yale University Press.
- De Puelles, M. (1999). Política de la educación: viejos y nuevos campos de conocimientos. *Revista de Ciencias de la Educación*, 178-179.
- Gimenez, G. (1994). Los movimientos sociales. Problemas teóricos-metodológicos. *Revista Mexicana de Sociología*, 2.
- Giner, S. (1997). Intenciones humanas, estructuras sociales: para una lógica situacional. En M. Cruz (coord.). *Acción humana*. Barcelona: Ariel.

- Ibáñez-Martín, J. A. (1987). El problema del contenido del currículo: un primer acercamiento desde la Filosofía de la Educación. En J. Sarramona (Ed.). *Currículum y educación*. Barcelona: CEAC.
- Loyo, A. (1999). Las ironías de la modernización: el caso del SNTE. En A. Loyo (coord.). *Los actores sociales y la educación*. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Plaza y Valdés Editores.
- Ludlow, L. (1999). La jerarquía católica ante el proyecto de modernización educativa. En A. Loyo (coord.). *Los actores sociales y la educación*. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Plaza y Valdés Editores.
- Miranda, F. (coord.) (1998). *Actores sociales y proyecto educativo en el estado de Durango*. Durango: UPD-SECyD.
- Navarro, Y. (1999). *El sindicato un actor central y aparentemente ausente en la transformación de las Escuelas Normales Superiores*. Aguascalientes: Memoria Electrónica del V Congreso Nacional de Investigación Educativa.
- Peschard, J. y Peralta, L. (1999). Los partidos políticos en el cambio de la legislación educativa. En A. Loyo (coord.). *Los actores sociales y la educación*. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Plaza y Valdés Editores.
- Ritzer, G. (1993). *Teoría sociológica contemporánea*. México: Mc Graw Hill.
- Sidicaro, R. (2000). Alain Touraine: una nueva etapa en la reflexión sociológica. *Sociedad*, 5, Recuperado de <http://fsoc.uba.ar/Publicaciones/Sociedad/Doc05/sidicaro.html>.
- Puga, C. (1999). Las organizaciones empresariales y la educación para la producción. En A. Loyo (coord.). *Los actores sociales y la educación*. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Plaza y Valdés Editores.
- Tirado, R. (1999). La cúpula empresarial en el debate educativo. En A. Loyo (coord.). *Los actores sociales y la educación*. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Plaza y Valdés Editores.
- Touraine, A. (1987). *El regreso del actor*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Touraine, A. (1995). *Producción de la sociedad*. México: UNAM-IFAL.

Touraine, A. (1998). *Crítica de la modernidad*. México: FCE.

Zogaib, E. (1999). La influencia del Banco Mundial. En A. Loyo (coord.). *Los actores sociales y la educación*. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Plaza y Valdés Editores.

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA, ¿RETO ACTUAL DE NUESTRO MODELO EDUCATIVO PARA LA MEJORA ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA?

Daniel Torres Salazar
Jardín de Niños "Elena Centeno"
Instituto Universitario Anglo Español
dany_boy180@hotmail.com

"El evaluador es un educador; su éxito debe ser juzgado por lo que otros aprenden"
Cronbach

Resumen

La evaluación toma diversos significados y requiere de un fortalecimiento constante para la mejora escolar. Actualmente es utilizada para obstaculizar u otorgar algunos beneficios que no se pueden distribuir de manera igual a todas las escuelas. La evaluación se justifica en tanto que permite conocer el rumbo y hacer el trabajo educativo cada vez mejor para detectar la mejora escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje; y constatar si los resultados corresponden a lo esperado. Por ello, la evaluación es una de las herramientas fundamentales de nuestro Sistema Educativo Mexicano, la cual debe de ser permanente en cada centro escolar para lograr cada uno de los objetivos propuestos y establecer niveles educativos idóneos. Por lo tanto, el trabajo colaborativo y la reflexión de los directivos y docentes; ayudara a obtener información veraz y objetiva sobre las deficiencias de la escuela y de la práctica docente; logrando comparar, valorar y rectificar tanto la situación actual como el rumbo hacia la mejora escolar de cada institución educativa.

Palabras clave: evaluación, mejora escolar, trabajo colaborativo.

Abstract

The assessment takes different meanings and requires constant strengthening of school improvement. Currently it used to block or grant some benefits that can not

be distributed equally to all schools. The evaluation is justified in that it allows to know the course and do the job better and better education for school improvement detected in the teaching-learning process; and see if the results match expectations. Therefore, evaluation is one of the fundamental tools of our Mexican educational system, which must be permanent in each school to achieve each of the objectives and establish appropriate educational levels. Therefore, collaborative work and reflection of principals and teachers; help to obtain accurate and objective information about the shortcomings of the school and teaching practice information; managing to compare, assess and rectify both the current situation and the course towards school improvement at each school.

Keywords: evaluation, school improvement, collaborative work.

La educación con calidad como lo señala el artículo tercero constitucional tiene razón de ser en cuanto permite al individuo adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y capacidades; para vivir una vida plena, feliz y de éxito. Los mexicanos de hoy creemos en la educación como el elemento principal para el desarrollo de nuestro país que permite generar soluciones a muchos problemas que enfrenta hoy en día. Pero, ¿Cómo saber si la educación está cumpliendo su meta primordial? La respuesta a este cuestionamiento, únicamente se obtiene a través de una evaluación educativa que permita detectar la mejora escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje; y constatar si los resultados corresponden a lo esperado.

Sin evaluación, no se puede disponer de información sistematizada, suficiente para encontrar las áreas de oportunidad y en consecuencia, generar las mejoras necesarias para avanzar en nuestra práctica docente y en el logro educativo; sin ella no se pueden asignar los recursos públicos destinados a la educación y tampoco se pueden construir metas claras.

Por ello, la evaluación es una de las herramientas fundamentales de nuestro Sistema Educativo Mexicano, que nos permitirá comparar, valorar y rectificar tanto la situación actual como el rumbo hacia un perfeccionamiento en la mejora escolar.

Por lo tanto, es necesario que el colectivo docente tome en cuenta los siguientes cuestionamientos: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Qué instrumentos?; con el fin de constatar aprendizajes e identificar los factores que impiden un adecuado trabajo en la enseñanza-aprendizaje. Es por esto que me pregunto; la evaluación educativa, ¿Reto actual de nuestro modelo educativo para la mejora escolar de la educación básica?

Hoy por hoy nos cuestionamos ¿Qué es la evaluación? y ¿Para qué evaluar? Obteniendo respuestas muy diferentes entre sí y a veces hasta contradictorias. Sobre la definición de evaluación:

La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente (Casanova, 1998, p. 70).

Esta definición señala como elementos importantes, el estar al tanto de la situación real del contexto, con el fin de establecer juicios de valor y por ende organizar acciones de mejora escolar.

La evaluación que genera cambios positivos en el centro educativo y en nuestra práctica docente es aquella que permite obtener información sobre la situación real, a través del registro sistemático de datos, utilizando juicios bien establecidos, se puedan formular opiniones sobre el estado actual del hecho educativo y de ahí buscar estrategias para mejorar. Cuando no es así, se está

confundiendo a la medición o al hecho de expresar prejuicios como si fuera una evaluación sistemática.

Según Pedró y Pulg (1998, p. 67) “una evaluación es, en cierto modo, un juicio hecho sobre un dato o conjunto de datos con referencia a determinados valores de referencia”. Con esta definición, sostengo que la evaluación es el proceso educativo de obtención de datos, los cuales me permitirán conocer la evolución de los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los alumnos y, de igual forma, me ayudarán a valorar la eficacia de las estrategias, las actividades y los recursos empleados en la enseñanza para formar juicios de valor con respecto a la metodología empleada y tomar las decisiones pertinentes para mejorarla progresivamente. Para ello, es importante que se involucren todos aquellos sujetos que intervienen en la mejora escolar, con el fin de reflexionar, analizar y llevar un control de calidad sobre lo que se hace y cómo se hace para mejorar ciertas metodologías pedagógicas.

Además, “la evaluación puede considerarse como la apreciación sistemática, sobre la base de métodos científicos, de la eficacia y de los efectos reales, previstos o no, buscados o no, de las políticas educativas y del sistema escolar, tanto de la perspectiva de un microenfoque como de un macroenfoque” (Pedró & Puig, 1998, p. 67).

Por ello, para evaluar la calidad educativa es necesario:

- Elevar los niveles de aprendizaje de los alumnos.
- Que los docentes tengan un perfil idóneo y un fuerte compromiso con los alumnos y la sociedad.
- Que las escuelas tengan la infraestructura necesaria para el mejor desempeño del docente y el aprendizaje del alumno.

Cada uno de estos elementos, deben de implementarse en todas las escuelas para que exista un alto rendimiento escolar por parte de los alumnos y

sobre todo de los profesores para que desempeñen su labor de una manera adecuada y, así, las escuelas puedan alcanzar la calidad educativa que tanto anhelan. Por lo tanto, es importante considerar que la comunidad o la sociedad juegan un papel muy importante en este proceso de mejoramiento en la calidad educativa, por eso, es de gran relevancia que ellos participen apoyando a la escuela, por ejemplo: asistiendo a las reuniones que la misma escuela convoca, ya sea para comentar sobre el avance académico de sus hijos o para evaluar la propia institución educativa. Estos factores son muy importantes, ya que si se logra que toda la comunidad participe en la labor educativa, se estará dando un paso más hacia la calidad educativa en el mejoramiento académico y organizativo.

Actualmente con la implementación de los Consejos Técnicos Escolares, la evaluación es un ejercicio permanente y tiene una función primordial en los centros educativos, que toma distintos significados y que se realiza de múltiples maneras. El maestro “evalúa” el desempeño de sus alumnos; el director hace lo mismo con los maestros, quien a su vez es “evaluado” por la autoridad superior. Sin embargo, una evaluación que involucre la rendición de cuentas, no se ha logrado establecer de manera generalizada en cada una de las instituciones de los diversos niveles educativos. Cuando el maestro rinda cuentas a la sociedad del trabajo realizado con sus alumnos y el directivo, explique el estado que guarda la institución con respecto a los objetivos planteados, alcanzados o no como resultado de su gestión en la ruta de mejora, entonces la evaluación estará en verdad reconociendo la magnitud de los alcances educativos y será parte inherente del sistema educativo.

Es por ello, que la evaluación debe contemplar un objetivo, que permita estar al tanto de los resultados que se obtengan en la escuela y en el aula, ya que si no establecemos un propósito, no se podrá conocer a profundidad cada uno de los conocimientos adquiridos por los alumnos, con el fin de tomar las decisiones pertinentes.

En este sentido, “al evaluar hay definidos objetivos políticos, u objetivos del funcionamiento rutinario de los sistemas educativos, que pueden emplearse como

base para definir los criterios y estándares de evaluación (en el sentido de medidas externas en la consecución de objetivos)” (Pedró & Pulg, 1998, p. 72). En efecto, es importante que cuando ya se conocen de una manera clara y precisa los problemas que impiden el funcionamiento adecuado de la institución educativa, es necesario que se formule un plan de mejora escolar para poder ponerlo en práctica y así monitorear y evaluar los resultados y, sobre todo, observar si están cumpliendo con los objetivos deseados o planeados y, si no se cumplen, buscar otras medidas necesarias para que los objetivos planteados en el plan se sigan efectuando.

En lo que corresponde al plan de mejora, este debe de formularse a través de un trabajo colaborativo, ya que es donde cada uno de los integrantes que conforman el colectivo dará a conocer los problemas más importantes que son necesarios darles solución y, sobre todo, ellos mismos podrán evaluar los resultados y vigilar si se están cumpliendo o no con los objetivos establecidos. Pero actualmente, sabemos que somos pocos los mexicanos que trabajamos en equipo, de modo que la gran mayoría de las personas, ya sea en un colectivo docente o empresa prefieren realizar las cosas de manera individual, es decir somos individualistas y siempre pensamos que todo lo que hacemos está bien y no necesitamos de otros para lograr aquel objetivo planteado.

Por lo tanto, para obtener éxito y lograr una evaluación exitosa en un centro educativo es necesario trabajar colaborativamente; lo cual generara resultados idóneos en las cuatro dimensiones de la gestión escolar: organizativa, administrativa, participación social y pedagógica. De esta manera, el trabajar cooperativamente es fundamental para estimular el aprendizaje, la toma de decisiones, el logro de los objetivos y las metas.

Según Pedró & Pulg (1998, p. 93), “la evaluación es conveniente para tareas de: diagnóstico, base para la toma de decisiones, investigación y prospectiva”. Justamente, la evaluación enfrenta retos y uno de ellos es formular modelos de evaluación adecuados a las necesidades del sistema educativo, ya que en nuestro sistema, es urgente crear procesos de evaluación que nos permitan dar a conocer

información veraz sobre las deficiencias de nuestra escuela y práctica docente, pues los procesos son los que deben de cambiar para que los recursos sean aprovechados al máximo y los resultados sean mejores. Por tal motivo, la evaluación es una herramienta poderosa para orientar los esfuerzos hacia el mejoramiento de nuestro trabajo en las aulas.

La clave para elevar la calidad de la educación, no sólo reside en la mejoría de los insumos del sistema educativo (programas de capacitación, planes y programas de estudio, libros, materiales, etc.), sino también, en la capacidad de organización de las escuelas.

La organización y el trabajo de un colectivo escolar requieren de una reflexión profunda, es decir, hacer una reflexión en la acción y una reflexión sobre la acción para valorar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Por lo tanto, los retos y caminos para seguir mejorando la gestión institucional son:

- Organizar las prioridades a partir de las nociones previas de cada uno de los actores educativos.
- Desarrollar actividades que tengan coherencia con las metas y objetivos.
- Aprender a describir nuestra propia práctica docente, logros y dificultades, para tomar decisiones y de esta manera obtener una práctica mejorada.
- Aprender a tener una mente abierta al momento de elaborar estrategias para la mejora escolar, así como el escuchar varios puntos de vista, con el fin de seguir mejorando.

Por lo cual, es primordial que el colectivo de una institución educativa día a día investigue y evalúe las dificultades del contexto escolar y del aula; para ir generando nuevas soluciones a los problemas que se enfrentan.

Razonablemente, el docente juega un papel primordial en la evaluación del sistema básico de mejora, porque él suele ser quien identifica cada una de las problemáticas por estar inmerso en la escuela y en el aula. Así mismo, es de gran

relevancia su autoevaluación para la obtención de datos, los cuales se ordenaran y sistematizaran para realizar ajustes en función a lo establecido en los objetivos y en la toma de decisiones para una mejora escolar de calidad.

A manera de conclusión y por todo lo anterior, la evaluación tiene múltiples definiciones, pero qué más da que todos los involucrados en el sector educativo, acepten y entiendan a la evaluación como un medio para mejorar y transformar lo que no hemos hecho bien; para en consecuencia, emprender acciones que traigan una mejora escolar en cada una de sus dimensiones de la gestión escolar, lo cual permita rectificar el rumbo de cada una de las escuelas y de esta manera brindar una educación de excelencia.

Si se lograra que las autoridades educativas locales y federales descubrieran el verdadero sentido que tiene la evaluación, se estaría dando paso a mejorar la situación real que vive el Sistema Educativo Mexicano.

Referencias

- Casanova, M. A. (1998). *La evaluación Educativa. Escuela Básica*. México: SEP. Biblioteca del Normalista.
- Schmelkes, S. (1995). *Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas*. México: SEP.
- Pedró, F.& Puig, I. (1998). *Las reformas educativas. Una perspectiva política y comparada*. España: Paidós.
- Briones, Guillermo (1998), *Evaluación de Programas Sociales*, México: Trillas.
- SEP (2012). *Gestión estrategias en las escuelas de calidad: orientaciones prácticas para directivos y docentes. Compendio de módulos para una gestión educativa estratégica*. México, D. F.

EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE PROMOCIÓN Y PERMANENCIA

Jacobo Favela Beltrán

Instituto Universitario Anglo Español

jacofbel@hotmail.com

Resumen

El acompañamiento docente está orientado a apoyar al profesorado que resulte no suficiente en el proceso de evaluación de la permanencia que contempla la Reforma Educativa en nuestro país. Prevé un asesoramiento que permita construir nuevos conocimientos y afrontar las necesidades de adaptación a los docentes y a las instituciones escolares. Representa la oportunidad de reorientar la práctica educativa dentro de la complejidad del mundo actual brindando educación de calidad; el acompañamiento académico genera el escenario más próximo a la reformatión docente, a la profesionalización, mismo que forzará al cambio que necesita nuestro país y la sociedad que lo habita.

Palabras clave: acompañamiento, evaluación, calidad y cambio

Abstract

The teacher support is aimed at supporting those teachers who prove insufficient in the process of evaluating the permanence that provides educational reform in our country. Provides advice that can build new knowledge and meet the needs of adaptation to teachers and schools. It represents an opportunity to refocus educational practice within the complex world providing quality education; academic monitoring generates the next stage reforming teaching, professional training, it will force the change our country needs and society that inhabits it.

Key words: monitoring, evaluation, quality and change.

Bajo el rango constitucional se establece en la Reforma Educativa la evaluación a la permanencia a los supervisores, directivos y docentes frente a grupo como un requisito indispensable para mantenerse en la prestación del servicio educativo, contenido en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), misma que permite diagnosticar el estado que guardan dichos actores educativos y es a partir de esos resultados que se asignan acompañantes académicos con el propósito de reforzar las áreas de oportunidad necesarias.

Se hace un recorrido del proceso de asesoramiento, iniciando en el año de 1992 con la firma del Acuerdo Nacional Para la Modernización Educativa (ANMEB), momento en que dan inicio cambios sustanciales en la vida educativa del país con la puesta en marcha de programas que hicieron necesario el asesoramiento a los docentes en servicio, estrategia que se fue adecuando al paso del tiempo hasta emerger la figura del Asesor Técnico Pedagógico (ATP), quien funge como el eslabón de comunicación entre los programas que implementa la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los centros escolares (directivos y maestros).

Se señala la necesidad de brindar apoyo académico a través del acompañamiento por tutores certificados en el proceso de evaluación, que traerá como consecuencia la preparación necesaria para enfrentar los retos del mundo actual y brindar una educación de calidad que permita el desarrollo de la educación y de la sociedad mexicana.

El Artículo 3º Constitucional contempla que la educación en nuestro país debe ser de carácter obligatoria, laica y gratuita. En septiembre de 2013 se reforma, incluyendo a lo anterior que la educación que imparta el estado deberá ser de calidad y los docentes, directivos y supervisores serán idóneos para desempeñar dicho servicio, elevando a rango constitucional la evaluación al desempeño docente, para ello se contempla en la LGSPD Capítulo VIII; de la permanencia en el servicio, en sus artículos 52 y 53, la reglamentación sobre la permanencia en el servicio, avistando el acompañamiento académico a aquellos docentes que resulten no

suficientes después de las cuatro etapas de la evaluación de permanencia, dando pie a la pregunta: ¿en qué consiste y para qué sirve el acompañamiento pedagógico?

La reforma educativa en México, trae consigo cambios significativos en la dinámica que durante muchos años ha permeado en el Sistema Educativo. Tan es así que es necesario valorar la formación docente como algo difícil y la reformación del mismo como algo complejo, la dinámica escolar está definida y es complicado llevar a los mentores a la ruta de la actualización profesional

Es necesario remontarse al año de 1992, momento en que surge el ANMEB provocando en las escuelas de nuestro país un estado permanente de reforma, involucrando cambios curriculares, introducción de nuevos materiales y tecnologías, gestión escolar y mejora de la práctica docente. De esta manera se fue configurando la conformación de “asesores” para las escuelas y el profesorado con el objetivo de brindar una educación de calidad.

Se reflexiona sobre los desafíos necesarios para fortalecer la práctica docente y consolidar el servicio educativo que se brinda en las escuelas del país, a partir del año de 1995 se dio inicio a la gestión de las escuelas de educación básica a través del proyecto escolar y el establecimiento del “Programa Nacional de Actualización de Profesores en Servicio” (PRONAP).

Para el año 2000, se agregó el programa “Enciclomedia” que dotó de *software* y *hardware* a las aulas de quinto y sexto grados de educación primaria, cuyos resultados son desalentadores debido a la falta de capacitación a los maestros que atendían dichos grupos pues no contaban con el conocimiento en el manejo de esa herramienta pedagógica. El programa “Escuelas de Calidad” vino a implementar nuevos enfoques de gestión escolar estableciendo la auto-evaluación y la participación directa de los padres de familia en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Se pusieron en marcha otros programas federales de naturaleza compensatoria, como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE),

Programa para abatir el rezago en educación básica (PAREB, PARE), posteriormente Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), otros de política social (PROGRESA-OPORTUNIDADES-PROSPERA) con el fin de asegurar el ingreso y la permanencia de estudiantes de bajos recursos económicos.

Lo anterior escrito muestra que entre los años 1992 y 2006 se tuvo continuidad en la agenda de la reforma de educación básica al margen de la alternación partidista en el mando federal, provocando de manera natural la actualización y preparación profesional del magisterio en servicio y de manera paralela la utilización de la evaluación como recurso de la política educativa.

Las instituciones educativas, en consecuencia de los diversos programas de cambios, se han encontrado en un permanente estado de reforma (Ezpeleta, 2003). Permanentemente son exigidas por la administración educativa planteando la rendición de cuentas al interior y exterior de las mismas y una creciente responsabilización por los resultados educativos.

Ante esta panorámica la SEP genera de manera emergente mesas estatales de asesoramiento que en forma de “cascada” brindan asesoramiento a supervisores, directivos y docentes de la manera tradicional de métodos de introducción, utilizando personal capacitado para operar, pero no para reconstruir o innovar sobre la marcha, han sido los responsables de compartir a la estructura educativa el contenido de los programas a implementar.

Los Centros de Maestros han contribuido a la puesta en marcha de la actualización del magisterio en servicio a través de los cursos nacionales y estatales de actualización, siendo en ese espacio donde surge la figura de “asesor de formación”, responsable de impartir los cursos de actualización y atender las necesidades pedagógicas del profesorado.

Es el ATP quien “aterriza” en las escuelas los diversos programas y su aplicación, son responsables de comunicar la información a los directivos escolares y a los docentes frente a grupo. Tal estrategia de difusión sobre los componentes

de los programas aplicados tiene cierta desventaja, descrita comúnmente como el “teléfono descompuesto”, “pues los actores interpretan a su manera los documentos y demás materiales apartándose de la estrategia para alcanzar el objetivo de dichos programas” (TAPIA, 2010, p. 11).

Ante esta panorámica, se hace necesaria una evaluación a los maestros en servicio con el fin de reforzar sus competencias profesionales que coadyuven de manera importante en la oferta del servicio educativo que se presta, “estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (INEE, 2013, p. 12).

“El asesoramiento es una forma de reconocer las dificultades y adversidades cuando la tarea pedagógica supone cambiar todo o parte de aquello que está establecido para mejorar la escuela” (Ventura, 2008, p. 2).

Lo anterior implica el compromiso de tener una mejora en la escuela, misma que no llega sola, se construye de forma permanente a través de la interacción del colectivo y la participación individual.

El acompañamiento a los docentes en servicio, permitirá a los mismos reforzar sus áreas de oportunidad, definir el rumbo de su práctica educativa, enfrentar los desafíos que plantea la sociedad actual, revalorizando su trabajo e identidad docente y tomando dicha evaluación como una oportunidad de mejora.

Con la puesta en práctica de la evaluación a la permanencia y desempeño docente se prevé la profesionalización docente, pues los acompañantes o tutores contarán con los conocimientos necesarios para orientar al profesorado que requiera apoyo académico, respetando el espacio y rol escolar, trayendo beneficios para el propio docente pues al participar en el proceso de evaluación lo hace también en el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Básica, mientras que los alumnos tendrán la posibilidad de recibir educación de

calidad al contar con mentores capacitados para responder a las exigencias actuales y así elevar el nivel educativo en nuestro estado.

La sociedad vive tiempos convulsos y el Sistema Educativo está inmerso en dicha dinámica, la formación de los docentes no puede quedar estancada en la preparación pedagógica recibida en la educación normal, debe estar acorde a la evolución educativa y el evento que se vive actualmente con la Reforma Educativa, representa la opción de conservar la escuela pública, siendo maestros mejor preparados bajo un proceso evaluativo justo y con carácter de mejora, con un acompañamiento eficiente que arroje como resultado las adhesiones al artículo 3º constitucional: una educación de calidad y la idoneidad de los agentes que brindan dicho servicio.

Referencias

Diario Oficial de la Federación

DECRETO por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Recuperado de

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=531384&fecha=11/09/...

http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/historico/10_EB_2013.pdf.

Ezpeleta, J. (2003). *Reseña de "La supervisión escolar de la educación primaria en México: Prácticas, desafíos y reformas"* de Beatriz Calvo Pontón. *Revista Mexicana de Investigación Educativa* [en línea] 2003, 8 (mayo-agosto): Disponible en: <<http://redalyc.org/articulo.oa?id=14001812>> ISSN 1405-6666

Tapia G. *Formación para el asesoramiento a las escuelas: un proceso emergente en México*. Recuperado de: http://www.slideshare.net/NapoFlores/la-asesora-tcnico-pedaggicaqua-para-personal-de-nuevo-ingreso?from_m_app=android.

SEP (2013). <http://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee/el-inee-en-la-reforma-educativa/522-reforma-educativa/sistema-nacional-de-evaluacion-educativa>.

POPOL VUH PATRIMONIO CULTURAL: SERENDIPIANDO CON SUS DINÁMICAS SOCIALES DESDE LA COMPLEJIDAD

31

Dra. Milagros Elena Rodríguez

Postdoctora en Ciencias de la Educación

Doctora en Innovaciones Educativas

Magister en Matemáticas

Licenciada en Matemáticas

Universidad de Oriente, Cumaná

República Bolivariana de Venezuela

Email: melenamate@hotmail.com

<http://melenamate.blogspot.com/>

Dra. Saida Luisa Guerra Velásquez

Doctora en Ciencias Agrícolas

Magister Scientiarum en Evaluación de Empresas Públicas

Magister Scientiarum en Producción Animal

Ingeniero Agrónomo

IPREM-UPEL, Maracaibo

República Bolivariana de Venezuela

Email: saida guerra2005@yahoo.es

<http://red-de-investigadores-educacion-intercultural-indigenas-wayuu.webnode.es/>

Resumen

El Popol Vuh es el libro de los mayas declarado por el Ministerio de Cultura y Deportes el 22 de agosto de 2012, Patrimonio Cultural Intangible de la Nación Guatemalteca por su valor histórico, cultural, filosófico, espiritual, y por contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional. Se trata en esta investigación histórica y hermenéutica comprensiva de analizar la valía, historicidad y memoria de dicha obra desde el relato mitológico fundacional como sustento de la cultura, y elucidar imaginativos de categorías que reafirmen la historicidad y su valía. La cultura

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE

Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Año 8, Núm. 15 noviembre 2016/abril 2017

epistemológica actual debe tomar en cuenta la profundidad de la historia humana que se encuentra por excelencia en el Popol Vuh. Es por ello que las autoras se van al origen de los pueblos contada como identidad histórica y ponen a dialogar diversas categorías como subjetividad, identidad cultural, complejidad, entre otros con la obra sus leyendas y creación. La obra reúne la magia, la ciencia, las creencias, la filosofía, el origen del mundo, el arte entre otras, que hacen de la complejidad la característica por excelencia de la obra y no sólo como categoría de construcción de esta indagación. Las conexiones en el Popol Vuh y la forma como se vincula cada una de sus historias hasta con la divinidad con la naturaleza, todo afectado al todo, y este a cada una de las parte, muestra la complejidad y enaltece su legado. La identidad del maya desde la lengua q'eqchi' ha supuesto un elemento clave para la supervivencia de la cosmovisión específica y por ende, de la identidad de sus pueblos.

Palabras clave: Popol Vuh, identidad, cultura, complejidad, memoria histórica.

Abstract

The Popol Vuh is the book of the Maya declared by the Ministry of Culture and Sports on August 22, 2012 Intangible Cultural Heritage of the Nation Guatemalteca for their historical, cultural, philosophical, spiritual value, and contribute to the strengthening of national identity. It is in this historical research and hermeneutical comprehensive analysis of the value, historicity and memory of that work from the founding mythological story as the basis of culture, and elucidating imaginative categories historicity and reaffirm their worth. The current epistemological culture should take into account the depth of human history that is par excellence in the Popol Vuh. That is why the authors are going to the origin of the people counted as historical identity and place to discuss different categories like subjectivity, cultural identity, complexity among others with the work their legends and creation. The work brings together the magic, science, beliefs, philosophy, the origin of the world, art among others that make the complexity characteristic par excellence of the work and not only as a

category of construction of this inquiry. Connections in the Popol Vuh and how each of their stories is linked up with divinity and nature, everything affected everything, and this to each part shows the complexity and exalts his legacy. The identity of the Maya from the Q'eqchi' language has been a key to the survival of the specific worldview and therefore the identity of their peoples element.

Keywords: Popol Vuh, identity, culture, complexity, historical memory.

De todos los pueblos americanos, los quichés de Guatemala son los que nos han dejado el más rico legado mitológico. Su descripción de la creación, según aparece en el Popol Vuh, que puede llamarse el libro nacional de los quichés, es, en su ruda y extraña elocuencia y poética originalidad, una de las más raras reliquias del pensamiento aborigen.

Hubert Howe Bancroft (1875)

A modo de inicio

De la semántica de la obra literaria Popol Vuh: Pop verbo quiché que significa juntar, adunar, amontonarse la gente, según Ximénez (1929) y Popol cosa perteneciente al cabildo comunal, nacional, nativo. Por esta razón el padre Fray Francisco Ximénez interpreta el Popol Vuh como Libro del Común, o del Consejo. Vuh o uúh significa libro, papel y se deriva del maya húun o úun, que es papel, libro y el árbol de cuya corteza se hacía el papel antiguamente.

En la historia original del Popol Vuh sus interpretaciones y pensares aritmética se queda corta al expresar que ya para 1950 había según Mata (1950, p.3) “no menos de treinta y dos volúmenes (...) que divulgaban numerosos temas históricos, lingüísticos, literarios, religiosos y étnicos inspirados en la cultura quiché inspirados en el Popol Vuh” era más de un siglo de estudios sobre tan fascinante escrito.

Es el Popol Vuh el libro de los mayas declarado por el Ministerio de Cultura y Deportes el 22 de agosto de 2012 Patrimonio Cultural Intangible de la Nación

Guatemalteca por ser de interés del Estado, por su valor histórico, cultural, filosófico, espiritual, y por contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional.

No es casualidad que acordaron declarar en Guatemala Patrimonio Natural y Cultural al maíz el 13 de agosto de 2014, ese día entonces se celebran el Día Nacional del Maíz. El maíz no es sólo un alimento por excelencia, sino que está vinculado en la mitología, los calendarios, la cosmovisión, espiritualidad y costumbres del pueblo maya, lo que se refleja en las narraciones del Popol Vuh, aledaño a la arquitectura y cerámica prehispánica.

Esta obra tiene su historia legendaria en los tiempos de la invasión europea y fue tal vez quemada y destruida en el siglo XVI en un incendio de la ciudad de Uatlán, donde se encuentra la tribu Quiché. La obra se conservó en la tradición oral, luego posiblemente un religioso maya la escribió nuevamente en lengua quiché, pero con caracteres latinos. En el siglo XVIII en un convento fundado en Chichicastenango del Departamento de El Quiché, en Guatemala, en 1701 el padre Francisco Ximénez descubrió el legendario documento y lo tradujo al castellano. En efecto Raynaud (1969, p. 2) afirma que en una de las ediciones de la obra en el prologo

Originalmente, el Popol-Vuh fue pintura, memoria, palabra, y en esta forma de tradición oral se conserva hasta mediados del siglo XVI, época en que vuelve a ser escrito, por un indígena, antiguo sacerdote quizá, en lengua quiché, con caracteres latinos. Este manuscrito, que constituye el verdadero original del Popol-Vuh, llega a manos de Fr. Francisco Ximénez, cura párroco de Santo Tomás Chuilá, población guatemalteca llamada actualmente Chichicastenango, a principios del siglo XVIII. Por eso se conoce el Popol-Vuh con el nombre de “Manuscrito de Chichicastenango”.

El Popol Vuh cuenta las leyendas de la creación y las migraciones de los abuelos antes de establecerse para la última etapa que cuenta los 3000 años de existencia de la cultura maya. Casi todas las fuentes investigativas sugieren que el texto fue rescatado en épocas de la colonia, pero en la antigua región del Mirador certifican, que al menos la leyenda de los gemelos divinos, parte del texto legendario, ya existía hace más de 3000 años y esto quedó suscripto en los muros de esas ciudades mayas. Los Mayas y Olmecas fueron contemporáneos en esa época y forma las bases de la cosmogonía mesoamericana. Goetz y Morley (1950; p. 15) afirman que “sería un libro de pinturas con jeroglíficos que los sacerdotes interpretaban al pueblo para mantener vivo el conocimiento del origen de su raza y los misterios de su religión”.

Sin embargo algunos autores en vista de la duda del verdadero origen de la obra han afirmado que no fue escrita sino por los invasores españoles, afirma Acuña (1998; p. 10) que “el Popol Vuh es un libro diseñado y ejecutado con conceptos occidentales. Su unidad de composición es tal, que da pie para postular un solo recolector de las narraciones. Y no parece que éste haya sido un autodidacta espontáneo nativo”. Adentrarse en la obra es razón para discernir o reafirmar dichas palabras.

Son muchos autores los que reafirma y difunden las razones del autor anterior; Ayala (1994; p. 36) afirma que “el Popol Vuh ha sido tocado. El investigador René Acuña (1979) ha puesto en tela de juicio la autenticidad de dicho documento como un texto de esencia maya. Su crítica intenta mostrar que el texto no es totalmente quiché, como se había pretendido, y que en él ya existen elementos "occidentales" tomados de la Theologia Indorum del padre Vico”.

Los estudios sobre todo en Guatemala sobre el Popol Vuh siguen aún, luego de realizaciones del primer Congreso sobre Popol Vuh en 1979. Es dicha obra de un origen enigmático por no contar con la obra original; sino una recopilación y reconstrucción de varios autores.

Se cuenta de la obra hasta con una colección de varias ediciones y traductores del Popol Vuh, audio libros de la obra, comiquitas, obras de teatro y toda una cultura alrededor de la epistemología de la obra. Las publicaciones científicas alrededor de ésta son muchas, en demasía y de variada interpretación; sin embargo la grandeza para los mayas es infinita.

Se trata en esta investigación, luego de estar impregnado de la valía, historicidad y memoria histórica de la obra que desde el relato mitológico fundacional como sustento de la cultura se analice la obra Popol Vuh desde su historia, legado, utilidad y encontrar imaginarios de categorías como subjetividad, identidad cultural, complejidad, entre otros, que complejizan su trama y trascendencia.

La cultura epistemológica actual debe tomar en cuenta la profundidad de la historia humana que se encuentra por excelencia en el Popol Vuh. Las autoras se van al origen de los pueblos contada como identidad histórica y pone a dialogar diversas categorías como subjetividad, identidad cultural, complejidad entre otros, con la obra sus leyendas y creación.

La categoría dialogante por excelencia con toda la obra en cuestión es la complejidad de la que Morín (2002) expresa sobre un nuevo espíritu científico surgido a partir de su visión de planetariedad y que puede visualizarse con el apareamiento de las ciencias sistémicas como la Ecología, las Ciencias de la Tierra y la Cosmología que son multidisciplinarias o transdisciplinarias y que ven todo como un sistema complejo, rompiendo el dogma reduccionista. Hechos como estos se quieren pensar cuando se deliberaría en los conocimientos patrimoniales.

En la obra en cuestión se complejizarán valores esenciales desde la complejidad que tiendan o colaboren en rescatar el patrimonio cultural desde la identidad con la ciudadanía y en una Educación Patrimonial que ni siquiera se contempla en la Educación en Venezuela; más aún cuando se le piensa desde la categoría complejidad en un gran valor investigativo y práctico.

El hecho de mirar desde la complejidad al Popol Vuh reconociendo al mismo tiempo su especial entramado complejo de creación es de especial valor e interés en la vida y rescate de la verdadera identidad descolonizada de los ciudadanos, el vivir desde la conciencia y el orgullo de lo que somos cobra preeminencia en el rescate de nuestra cultura en un proceso de globalización en todos los niveles.

En cuanto a la educación patrimonial, el Popol Vuh conlleva, entre tantas otras realidades, a propuestas para que se rescate el valor del patrimonio cultural, y que con ello se rediman las ciudades, su cultura, y sus ciudadanos; de allí que las nociones de ciudadanía, identidad con connotaciones distintas a las tradicionales modernistas. Es más imaginarios que van a un rescate de lo olvidado y soterrado en la colonización del saber.

Se trata entonces en este artículo de investigación libertar interpretaciones otras en el Popol Vuh como aportes constitutivos de algunas categorías de análisis desde la teoría de la complejidad. Y para ello se realiza la presente investigación desde la hermenéutica comprensiva y la indagación histórica. Desarrollando las siguientes secciones que no se desunen, a lo largo de esta indagación:

- Popol Vuh: simbología de la ciencia patrimonio de la humanidad: la matemática.
- Las categorías subjetividad y la Educación en la Ciudad desde el Popol Vuh.
- La identidad cultural, preservación de la cultura y el patrimonio natural con pensares desde el Popol Vuh.
- El Popol Vuh un patrimonio cultural profundamente complejo.

En lo que sigue se desarrollan cada una esas secciones en forma compleja pensada desde las lecturas del Popol Vuh, sus mensajes y conexiones con otras obras de las que se incluyen intérpretes y autores estudiosos de las categorías nombradas.

Popol Vuh: simbología de la ciencia patrimonio de la humanidad: la matemática

La cultura maya tantas veces se ha intentado invisibilizar por la colonización, los mayas son grandiosos en las creaciones de la matemática. En simbología son únicos: inventaron un sistema jeroglífico de escritura utilizando imágenes para representar los sonidos, usaban las probabilidades admirablemente contando las palabras utilizando varias combinaciones de alrededor de 800 signos diferentes, asignando a cada signo una sílaba y estas al mismo tiempo se combinaban para crear otra.

Tal sistema legendario de la humanidad inventó tres tipos de calendarios: el Sagrado de 260 días que es el calendario corto dividido en 13 períodos de 20 días cada uno, su utilidad era para los hitos de su agricultura, sus ceremonias religiosas y sus costumbres familiares. El calendario civil o trópico de 365 días que se basa en el recorrido anual de la tierra alrededor del sol en 365 días, para ello dividió el año de 365 días en 18 períodos de 20 días cada uno y 5 días sobrantes. Y el calendario compuesto por el ciclo de 52 años combinado por 4 períodos de 13 años cada uno.

Los mayas inventaron un sistema de numeración vigesimal, erigieron el número cero, para los que tienen la luz de la creación matemática y la faz de la inteligencia, se sabe que el número cero es una esfinge indispensable en las matemáticas. Este concepto de la nada, de lo absoluto, carente de característica, anulados de los otros, es de una maravillosa utilidad, sin el cual el sistema numérico más usado, el de los números reales, no tendría ningún significado. En general según Ivanoff (1972, pp.356):

El sistema de escritura del pueblo maya, por su contenido y su ritmo, parece indicar que se trata del producto de una larga tradición oral que fue transmitida y conservada a través de distintos sistemas de escritura

como los que componen los Códices (escritos en corteza de ficus, sobre los cuales hay pintados glifos, cifras, figuras de dioses y de animales), los pictogramas tallados sobre los muros de las construcciones arquitectónicas y sobre las estelas o cipos (monolitos esculpidos, que ocupaban los espacios centrales entre las construcciones de los templos o pirámides mesoamericanas) y los calendarios jeroglíficos. En 1970, los investigadores todavía no se ponían de acuerdo sobre el número de jeroglíficos "fundamentales" de dicha escritura, ni sobre la categoría en que deberían clasificarse: ideográfica, simbólica, fonética u otra.

Los mayas, con su cultura profundamente compleja creen en lo esotérico, en lo abstracto, en la utilidad y en la vida; por ello representaban el sistema numérico como un sistema de conteo con mínimo tres símbolos para cada uno, para el número cero la representación es un punto, una barra y un símbolo.

En la ilusoria colonización occidentalista de vedar lo nuestro y el pensamiento maya, los ritos eran imprescindibles para garantizar el funcionamiento del universo, el devenir del tiempo, el paso de las estaciones, el crecimiento del maíz, y la vida de los seres humanos. Ésta magnificencia el Continente Europeo estaba lejos de poseer. La astronomía con los calendarios y las probabilidades que predecían fácilmente eclipses solares son de creaciones mayas primerísimas. Esa civilización utilizaba la penicilina para curar a caciques y tenían sistemas de drenaje pluvial y abastecimiento de agua, ingeniería que no conocían los europeos. Dussel (1973; p.28) afirma que:

América Latina tiene una historia milenaria, tanto en su fuente pre-hispánica como en su vertiente hispano-ibérica; tiene una historia centenaria en su originalidad propiamente latinoamericana -desde el siglo XVI-. Ignorar, olvidar o no tomar conciencia de esa evolución es justamente la característica de una conciencia in-culta. La conciencia

cultural -diferente a la conciencia intencional- significa, principalmente, el modo de situarse, la actitud de una subjetividad ante su propia evolución, historia, identidad en el tiempo.

El desconocimiento de nuestra cultura en la actualidad, o su sesgo forma parte de las consecuencias de la colonización de las mentes tal como afirma Quijano (1989) “si el conocimiento es un instrumento imperial de colonización, una de las tareas urgentes que tenemos por delante es descolonizar el conocimiento”. Entonces la descolonización del saber de la cultura autóctona es de urgencia. Ideas que corrobora Mignolo (2010). Es vivir en el encubrimiento del otro a la que Dussel (1993) titula su gran obra: 1942: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad. En el que de manera magistral intenta explicar que no hubo tal descubrimiento; sino la masacre que pretendió desde la modernidad encubrir el potencial del otro; aquel pisoteado y vejado en su lugar de origen.

Con esa premisa de los mayas en las creaciones de la matemática es de esperarse que su obra cumbre el Popol Vuh este cargada de contenidos matemáticos que engrandecen desde allí los mayas en la matemática. El símbolo es una de las características por excelencia en la obra, y no es de asombrarse allí existe la armonía de los módulos numéricos, basadas en los ciclos y los ritmos y su expresión mágica constante.

Al igual que el misterio, lo místico, lo indecible, en la matemática, comparación con la creación del universo donde está siempre dicha ciencia, el Popol Vuh expone la gran sabiduría sobre la existencia divina en lo que denomina “corazón del cielo”. Tal como expresa el Popul Vuh (1952; p. 23) “de esta manera existía el cielo y también el Corazón del Cielo, que éste es el nombre de Dios”.

Lo místico ésta presente el Popol Vuh, que en Galilei Galileo “las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo”, se expresa en toda la obra. La creación del universo llena de un velo de misterio y magia, he allí las creaciones matemáticas cuan poesía de amor y sacrificio. Lo expresa en creación

el Popol Vuh (1952; p. 24) “¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha”. Tal cual la creación matemática en indecible infinito presente en la naturaleza.

El orden en las creaciones del Popol Vuh está presente al igual que en la matemática. La geometría maya está presente también en la obra. Es bien sabido que existe una herencia geométrica en los idiomas de origen maya y quiché. La geometría axiomática utilizando elementos mayas, en tejidos indígenas, en los juegos. El Popol Vuh (1952, p. 56) describe las tareas para los niños “tocar la flauta, cantar, escribir, pintar, esculpir”.

Del sistema numérico de los mayas afirma Henríquez (2003; p. 49) que: Las constantes reinenciones del Popol Vuh, realizadas desde el siglo XVIII, han conservado ciertos rasgos del pensamiento y la expresión de condición oral del pueblo maya-quiché. Al parecer, el sistema de escritura de este pueblo estaba relacionado de manera muy directa con el mundo del sonido, el ambiente natural del lenguaje para transmitir sus significados.

Es la matemática ciencia presente en toda la construcción del Popol Vuh, en sus conjunciones, juegos, misterio, tiempos, tejidos y cotidianidad de sus protagonistas sin dejar de pensar en la naturaleza.

Las categorías subjetividad y la Educación en la Ciudad desde el Popol Vuh

No hay duda que el sujeto y parte esencial en el Popol Vuh es clave y de un valor inigualable en su concepción, se expresa en el Popol Vuh (1969, p. 70):

Tal fue el origen de la grandeza del Quiché cuando el jefe Gucumatz hizo aquellos signos de su grandeza. Su faz no se perdió en los corazones de los nietos, de los niños. Él no hizo aquello para que hubiese un jefe Sabio

sino para, por su existencia, hacer someterse a todas las tribus, para, por sus actos, estar solo a la cabeza de las tribus.

Serán hombres de maíz, quienes por ventura nos igualarán, es esa su esencia de orgullo nacional, de una subjetividad ante la adversidad y de una honradez a prueba, los valores en pleno, la defensa de la naturaleza, la familia, los propios acuerdos y la comunidad.

La conformación de la subjetividad del ser humano en el Popol Vuh comienza desde el principio de la leyenda en Popol Vuh (1969, p. 4):

Aquí comenzaremos la antigua historia llamada Quiché. Aquí escribiremos, comenzaremos el antiguo relato del principio, del origen, de todo lo que hicieron en la ciudad Quiché los hombres de las tribus Quiché.

Aquí recogeremos la declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los Constructores, los Formadores, los Procreadores, los Engendadores.

Comienza entonces una subjetividad que es comienzo pero jamás fin, que es significancia pero determinante en el avance y perfeccionamiento de la humanidad; aun cuando el maíz se convierte en definitivo en la creación. Desde luego la subjetividad está compuesta de sus creaciones como la música, el tejido, las tareas en comunidad y todo aquello que lleve al hombre a la excelencia.

Para finalizar la inserción del análisis subjetividad y Popol Vuh que primera constituye una categoría resaltante y de alta valía, pues se manifiesta como un binomio histórico-colectivo en el espacio del individuo su creación, sus juegos, su cultura. La subjetividad tiene bases de la conducta psíquica y desde luego es necesario un entendimiento especial para su intelecto. Por ejemplo el Xibalbá, la región, las personas de allí se pueden entender como el lado demen del ser

humano, el lado agresivo, el lado que sabotea las conductas más bellas. En el Popol Vuh (1969, p.20) “Xibalbá quería burlarse de Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, de sus escudos de cuero, de sus anillos, de sus guantes, de sus coronas y de los cascos con que se engalanaban Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago”.

Son los deseos perjudiciales, empedrados de los del Xibalbá que sabotean sus vecinos, al sentirlos felices, se corrobora en el Popol Vuh (1969, p. 20) “Xibalbá deseaba sin embargo que muriesen, pero esto no sucedió y buenos estaban sus rostros cuando llegó el alba”. Los pensamientos subjetivos, psíquicos, de comportamientos y sentimientos están en todas partes en la gran obra el Popol Vuh. Xibalbá es llamado inframundo conformado por deidades y seres de las tinieblas, de allí debe venir que en esta parte del mundo los animales nocturnos son considerados seres del inframundo.

Por otro lado, en la categoría la Educación en la Ciudad profundamente freiriana, aquella educadora, aprender a leer la ciudad, sus habitantes y su cultura. Esto implicará descubrir su historia a partir de los signos y elementos que evocan su caducado patrimonio olvidado no reconocido; transculturizado; muchas veces aculturizado y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado a ser lo que es; en muchas partes de nuestro continente, el Abya Yala; es aprender de los mayas. En su obra La Educación en la Ciudad de Freire (1997, p. 19) afirma “la participación popular en la creación de la cultura y de la educación rompe con la tradición de que sólo la elite es competente y sabe cuáles son las necesidades e intereses de toda la sociedad”.

Son estas palabras de Freire hechas realidad en la obra del Popol Vuh; nótese como la comunidad que va conformándose forma parte de la creación de su cultura, donde se conforma una tradición que trasciende el texto y va a ser el ejemplo a seguir en la cultura maya.

La Educación en comunidad desde el Popol Vuh ha sido tomada como ejemplo incluso para los niños, actualmente existen obras de teatros para recrear

como aprender desde el libro de consejo. Hay una realidad establecida e innegable la educación que proporcionan las mujeres en el Popol Vuh. También existen enseñanzas secretas de variadas interpretaciones. La educación indígena actual sigue muchas enseñanzas.

Las incontables virtudes que tiene el Libro Sagrado Maya es de manera armónica dar interpretaciones o maneras de enseñar o aprender desde la manera de la familia cómo lo realizaron nuestras abuelas y abuelos. Popol Vuh (1969, p. 10) se expresa “llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la obscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento”.

Nótese la relación sujeto-sujeto entre los dialogantes, reafirmando que la educación puede lograr en excelencia su intencionalidad si los sujetos intervinientes se consideran en igualdad y una inventiva que permita el diálogo, la consulta, la meditación, códigos lingüísticos similares y la anuencia.

La educación para el cuidado del patrimonio natural, el medio ambiente, el pensamiento indígena y la manera cómo educar con la naturaleza está presente en toda la obra patrimonio cultural de la humanidad de Guatemala, de los mayas.

La identidad cultural, preservación de la cultura y el patrimonio natural con pensares desde el Popol Vuh

Siendo el Popol Vuh patrimonio cultural de Guatemala, la identidad cultural está profundamente internalizada con las costumbres y cultura maya y esto es realmente una realidad. Se encuentra en este ámbito humano que la cultura con los signos y símbolos, constituyen el alimento de la identidad del individuo y de los pueblos; así como la fuerza ritual y cosmogonía de las culturas prehispánicas.

No hay duda que en la identidad cultural que tiene en la cosmovisión maya el maíz es sagrado, en el Popol Vuh representa la génesis la humanidad dándole a su

cultura, naturaleza y ambiente, un papel preponderante en la identidad. En cuanto a la mujer, en la cultura maya ella ha jugado un papel principal, predominante y de primer orden en la historia y memoria colectiva del pueblo maya y esta situación se muestra en la vida cotidiana y la magnífica obra del Popol Vuh. Es evidente de la lectura de la obra, y así lo reafirma Vega (2014; p. 56) “Ixmucané y Ixquic (abuela y madre) son importantes dentro del mandato arquetípico cultural, por consiguiente, han influido en el pensar y sentir de todas las generaciones mayas”.

La identidad del maya desde la lengua q’eqchi’ ha supuesto un elemento clave para la supervivencia de la cosmovisión específica y por ende, de la identidad de sus pueblos. Como señala Bravo (2010; p. 75) “el idioma desempeña con eficacia y trascendencia un papel esencial como símbolo de la identidad propia, al tiempo que actúa como un potente factor de cohesión”. Es la lengua originaria del Popol Vuh.

La identidad cultural con la lengua como su bastión en los mayas se conserva dignamente, con un orgullo nacionalista de nuestro continente. Además de la lengua oficial, el español, en Guatemala se habla unas veinte lenguas indias que en su mayoría pertenecen a la familia maya. Las más empleadas son el quiche, lengua del Popol Vuh, el cakchiquel, el mam y el kekchi. De esta manera lo expresa el Correo de la UNESCO (1983).

No cabe duda que la identidad autóctona de los mayas cobra vivencia aún en estos tiempos en la escritura, lectura y libro de consulta de los mayas; puesto que son los indígenas y sus costumbres los que ocupan un lugar principalísimo como actores del Popol Vuh. Cuando se refieren a la formación del ser humano la memoria cultural guatemalteca cobra preeminencia. La importancia del maíz como alimento en la religión y cultura está en todas las escenas de la obra en cuestión.

La identidad en la cultura maya, según Vega (214; p. 47) elevó “a la categoría de misterio la naturaleza y empezó a relacionarse con ella como con una “madre y maestra” y aún más, planteó su fundamento teórico, filosófico, espiritual, jurídico, su visión del mundo y la vida en armonía con ella”. La identidad cultural desde el Popol

Vuh está llena de una complejidad inigualable que va siempre al rescate de la vida del ser humano con su pueblo, con lo nuestro, con sus antepasados. Lo más importante es que en la cultura guatemalteca la cultura maya sigue viva, vivenciada, realizada. Es en la actualidad, es el “corazón del cielo y de la tierra”, narrada en el Popol Vuh la esencia de la identidad cultural de sus pobladores.

En la identidad cultural está presente la conexión con la tierra madre, en el Popol Vuh lo espiritual, la naturaleza, los animales, las plantas, la consideración de sagrado del maíz todas se interrelacionan en un respeto. En un sentido de pertenencia inigualado en otras culturas. Las autoras de esta investigación imaginan una Gaiga, la Tierra madre, cuidada por todos bajo la cultura de los mayas, imagina un mundo cuidado sin contaminación, las personas felices viviendo en ella. Que belleza imaginativa que emana del amor por nuestra casa más alta: la tierra. Respecto al Maíz en el Popol Vuh (1969, p. 10) se expresa:

Haced vuestros encantamientos por vuestro maíz, por vuestro tzité” y sigue expresándose en el texto “los de la formación, si ella será el sostén, el nutridor, cuando se haga la germinación, el alba”. “Oh maíz, oh tzité, oh suerte, oh [su] formación, asios, ajustaos”, fue dicho al maíz, al tzité, a la suerte, a [su] formación.

No se olvide que en la misma obra se indica que el Popol Vuh (1969, p. 10) "tzité [Erythrina corallodendron. Árbol de Coral, vulgarmente llamado Pito, en Guatemala] y el maíz servían y sirven para la disposición que presenten después de ser arrojados, para predecir el porvenir”.

En esa conjunción de la identidad cultural entonces converge la naturaleza, las necesidades del ser humano, lo espiritual, la veneración por el tzité y el maíz. Pero hay una identidad intrínca de manera espiritual que conjuga y se conjuga con la religión maya tradicional. La identidad maya desde el Popol Vuh es una cosmovisión enriquecida con la lengua, ética, estética, la sincretización y creencias;

dichas realidades se extraen de los comportamientos cotidianos de los personajes en la obra. Los guatemaltecos la invasión occidentalista, el irrespeto a la naturaleza y cultura, la globalización, la aculturación, ninguna de esas consecuencias de la modernidad no han conseguido borrar, desaparecer, y hacer que la identidad de las personas de dicho lugar cambie a favor de lo ajeno.

De los procesos de sincretización que ha atravesado la cultura maya existe una presencia de la divinidad desde los dioses de la tradición maya ancestral que en el Popol Vuh se refieren a Uk'ú'x kaj ó corazón del cielo, Uk'ú'x'Ulej ó corazón de la tierra, Tzakol ó alfarero, B'ítol formador o Tojil. La concreción de la divinidad en la cosmovisión maya se centra Tzul Taká ó señor de cerro del valle. Todo esto forma parte de la identidad cultural en la obra mencionada y en la tradición de los mayas actualmente.

El patrimonio natural y su cuidado se observa en el Popol Vuh y actualmente en los pueblos mayas con la naturaleza, se conciben que los Dioses denominados corazón del cielo, huracán o trueno recién nacido ó chipi Cacuhá quienes guardan los secretos de la tierra y de los seres que la habitan. Todo tiene relación con la naturaleza en la obra, desde la creación propia del hombre de maíz hasta los juegos y desarrollos de los personajes.

De la preservación de la cultura tal cual se muestra en el Popol Vuh y de cómo este lo toman de ejemplo para las futuras generaciones de Guatemala para su cultura, importancia, no aculturización y que en plena era de la globalización no ha podido desaparecer. Ayala (1994; p. 35) afirma que el Popol Vuh “fue uno de los tantos libros que los indígenas habitantes del continente americano escribieron para tratar de preservar su historia, religión, geografía, sistema político, es decir, su cultura”.

Como parte conclusiva de la investigación y en el aporte teórico de las autoras se presenta la siguiente sección donde se muestra la profunda complejidad del Popol Vuh; característica por excelsitud.

El Popol Vuh un patrimonio cultural profundamente complejo

Es la creación misma del libro del Popol Vuh la que reúne la magia, la ciencia, las creencias, la filosofía, el origen del mundo, el arte entre otras, que hacen de la complejidad la característica por excelencia de la obra.

Las conexiones en el Popol Vuh y la forma como se vincula cada una de sus historias hasta con la divinidad con la naturaleza, todo afectado al todo, y este a cada una de las partes, muestra la complejidad y enaltece. De la profunda especial originaria de la vida infinita inalcanzable.

El Popol Vuh relata dramas dentro de nosotros mismos y conexiones con cada quién. Esa influencia con la naturaleza interior, hacia uno mismo. El estudio y pensar del uno como unidad indivisible, el supremo maestro mago que trabaja en nuestro ser con valentía por seguir adelante. El uno representa entonces la sabiduría del ser, del padre, es Hun hunahpú que significa Supremo Maestro Mago. El otro mago llamado Vucub hunahpú que significa Principal Maestro Mago, su nombre siete maestro mago nos habla de cómo comportarnos ante lograr el bien ajeno.

Representan los magos Ahpú las virtudes del alma; pues ellos se conectan con todas las fuerzas del universo. Cuan complejidad de saberes puestas entre sí. La complejidad del ser humano que muestra el Popol Vuh como patrimonio cultural de Guatemala es de inmenso valor; cuando se muestra la región de Xibalbá se muestra nuestro inconsciente allí aparece lo indecible, lo indescifrable, el otro yo al que muchos se refieren.

No existe lugar geográfico de Xibalbá fuera de nosotros, este está dentro de nosotros. La sombra de nuestro ser, la pasión animal, la maldad. Es de increíble connotación como el Popol Vuh toca aristas profundas del ser humano; de las enfermedades se puede decir que los habitantes de Xibalbá, nuestra profundidad de locura y maldad, son los causantes de las guerras, la lujuria, los defectos

psicológicos, la envidia, la destrucción del planeta y de nuestros patrimonios; el lado malo de la vida.

El famoso juego de pelota recreada en el Popul Vuh podemos verlo como la lucha entre el bien y el mal. De allí pudiéramos decidir jugar al ganador. Y ejemplarizar nuestras acciones a favor de la conservación de la cultura autóctona y por ende por ejemplo hacia nuestro patrimonio cultural con una claridad decisiva hacia la conformación de un ciudadano profundamente social, fuera de los cánones de la modernidad.

Podremos escoger como ser humano el camino de la verdad, de la vida en comportamiento de amor, o escoger el camino de la destrucción de la vida en comunidad, los antivalores y así llegar hasta las guerras y destrucción del planeta.

Nótese que los magos se vuelven expertos en todos los campos o áreas del saber, allí está la profunda transdisciplinariedad, el ejercicio de la complejidad. Incluso se vuelven expertos del conocimiento de sí mismos. El corazón del cielo entre los mayas es la divinidad la forma incognoscible, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros los cristianos. Es el Dios inconmensurable en forma de gavián a ver como los humanos se comportan.

Dejan ver las autoras como en el Popol Vuh los principios de la complejidad están presentantes, es decir el dialógico, recursividad y hologramático. Veamos brevemente en cada uno.

Principio dialógico. En el Popol Vuh el ambiente, la cultura, los habitantes, lo social, las vivencias, la memoria histórica, la misma región, la comunidad dialogan entre sí. En efecto en el Popol Vuh (1973, p. 23) se afirma “esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía”.

Éste principio dialógico se muestra notoriamente en la fábula presente en toda la obra, ya que los animales se comunican con el ser humano y dialogan con él. No sólo los animales, de hecho, por ejemplo el Camino Negro les dice a Hunahpú

e Ixbalanqué que él es el que lleva a Xibalbá. Tal como afirma Naranjo (2007; p. 6) “esta suerte de fabulismo, del que a veces el narrador es consciente de su anormalidad y a veces no parece serlo, supone un diálogo, un acercamiento con la naturaleza, aunque a veces sea desde el desencuentro y el abierto enfrentamiento”.

Principio de recursividad. El Popol Vuh es producto de todos los conjuntos de elementos que inciden sobre la creación de mundo, del ser humano que lo construye, porque todas las vivencias incurren sobre ese estos, pero todo en el Popol Vuh está a la vez está influenciando a ese habitante. La obra influye sobre la manera de pensar y así se retroactiva ser humano, naturaleza, costumbres y creación, desde luego en el Popol Vuh ocurre lo que Morín (1994, p. 107) denomina un comportamiento “auto-constitutivo, auto-organizador, y auto-productor”.

En este último principio también de orden ecológico se puede ver en el Popol Vuh (1973, p. 25) cuando se expresa “así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua”.

Principio hologramático. El Popol Vuh se conoce justamente porque ha sido estudiado de él a sus partes y de cada una de sus partes a él. Se termina el artículo mostrando dicho principio con el Popol Vuh (1969, p. 79) cuando afirma:

¡Oh dioses, en el cielo, en la tierra, Espíritus del Cielo, Espíritus de la Tierra! Dadnos nuestra descendencia, nuestra posteridad, mientras haya días, mientras haya albas. Que la germinación se haga, que el alba se haga. Que numerosos sean los verdes caminos, las verdes sendas que nos dais. ¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz, y sean felices; y danos buena vida y útil existencia! (...) ¡Que amanezca y que llegue la aurora!

Referencias

- Acuña, R. (1998). *Temas del Popol Vuh*. México: UNAM Instituto de Investigaciones Filológicas. Colección: Ediciones especiales.
- Ayala, M. (1994). Popol Vuh. Actualización de nuestros conocimientos. *TEMPUS Revista de Historia de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM*, 2.
- Bravo E. (2010). La Construcción Lingüística de la Identidad Americana. *Boletín de Filología*, XLV (1), 75 – 101.
- De la Garza, M. (1989). *Literatura Maya*. Biblioteca Ayacucho. Serie: Colección Biblioteca Ayacucho. Caracas: Venezuela.
- Dussel, E. (1973). *América Latina Dependencia y Liberación*. Siglo XXI Editores: Buenos Aires.
- Dussel, E. (1993). 1474: *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. Quito: Abya-Yala.
- Freire, P. (1997). *La educación en la Ciudad*. México: Siglo XXI Editores.
- Goetz, D; Morley, S. (1950). Popol Vuh: The Sacred Book of the Ancient Quiché Maya By Adrián Recinos (en inglés). Norman: University of Oklahoma Press.
- Henríquez P. (2003). Oralidad y teatralidad en el Popol Vuh. *Acta Literaria*, 28, 45-62.
- Ivanoff, P. (1972). *Civilizaciones maya y azteca*. Texto de Pierre Ivanoff. Presentación de Miguel Ángel Asturias. Traducción de Juan Blanco Catala. Arnoldo Mondadori. Italia.
- Lenguas que preservar. (1983). El Correo de la UNESCO. Una ventana abierta al mundo. Publicación mensual de la UNESCO.
- Mata, G. (1950). *Existencia y perduración en el Popol Vuh*. Guatemala: Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos.
- Mignolo, W. (2010). *Desobediencia Epistémica*. Ediciones del Signo. Argentina.
- Morín, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Morín, E. (2002). *La Cabeza bien puesta*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

- Naranjo, J. (2007). La ecología profunda y el Popol Vuh. Consultado en enero 2016 en: www.tradicionperenne.com/
- Popol Vuh o Libro del Consejo de los Indios Quichés. (1969). "Breve noticia". Traducción de la versión francesa del profesor Georges Raynaud. Escuela de Altos Estudios de París, por Miguel Ángel Asturias y J. M. González de Mendoza. Segunda edición. Editorial Losada, S.A. Buenos Aires.
- Popol Vuh, Las Antiguas Historias Del Quiche (1952). Front Cover. Adrián Recinos. Fondo de Cultura Económica. Guatemala.
- Popol Vuh, Las Antiguas Historias Del Quiche (1964). Edición de Adrián Recinos. Fondo de Cultura Económica. México.
- Popol Vuh (1973). Edición facsimilar de Agustín Estrada Monroy. Guatemala, José de Pineda Ibarra.
- Porto-Gonçalves, C. (2011). *Abya Yala, el descubrimiento de América*. Capítulo en el libro Bicentenarios (otros), transiciones y resistencias. Buenos Aires: Una Ventana.
- Quijano, A. (1989). "Colonialidad y modernidad/razionalidad". En *Los conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas*. Quito: Tercer Mundo-Libri Mundi editores.
- Raynaud, G. (1969). Estudios sobre las religiones de la América Precolombina. Escuela de Altos Estudios de París, Sorbona. Trad.: Miguel Ángel Asturias y J. M. González De Mendoza.
- Vega, H. (2014). Identidad cultural y patrimonio ambiental: resistencia, reivindicación, apropiación e innovación de las mujeres en la reserva de la biosfera maya. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 25 (2), 45-78.
- Ximénez, F. (1929). *Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala*. Biblioteca "Goathemala" de la Sociedad de Geografía e Historia. Guatemala.

EXPERIENCIA DE EDUCAR A TRAVÉS DEL ARTE (LENGUAJES ARTÍSTICOS VINCULANTES Y SU MOTIVACIÓN)

Daniel Alejandro Mercado González

*Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango
Estudiante del 5to semestre de la Licenciatura en Educación Primaria
damg_yo@hotmail.com*

Resumen

A lo largo de este escrito se irá desglosando cómo fue el proceso de desarrollo y la propuesta de innovación “Educar a través del arte: Lenguajes artísticos vinculantes y su motivación”. El objetivo de esta propuesta fue dar solución por medio de actividades innovadoras a un problema identificado durante el diagnóstico pedagógico en las escuelas primarias donde se realizaron las jornadas de prácticas. La metodología utilizada fue mixta, dirigida al paradigma cualitativo, con características de la Investigación-Acción en menor escala. En la aplicación de la propuesta de innovación puse a prueba la teoría consultada referente a que educar a través del arte es una alternativa diferente para impartir las clases y traerá mejores resultados, descubriendo que, si se trabaja de forma correcta, el efecto hecho por estas acciones será positivo.

Palabras clave: Innovación, arte e investigación.

Abstract

As long as this writing, it will be breaking down how was the development process and the innovation proposal “Educate through the art: Artistic binding languages and its motivation”. The target from this proposal was giving a solution to a problem identified while the pedagogical diagnosis in the primary schools were was done the

practice journeys by innovative activities. The methodology was mixed, addressed to the qualitative paradigm, with characterizes from the Investigation-Action in a smaller scale. In the applying from the innovation proposal I tested the theory I consulted referred to educate through the art is a different alternative to impart the classes and it will give better results, discovering that, if it works correctly, the effect done from this actions will be positive.

Key words: Innovation, art and investigation.

Durante el semestre agosto-diciembre 2015, en el curso de Trabajo Docente e Innovación del quinto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, se nos solicitó efectuar una propuesta de innovación en nuestro grupo de prácticas, por lo que el proceso que desarrollé para la realización del mismo fue el siguiente:

Este trabajo se dividió en cuatro momentos y apartados: Diagnóstico pedagógico, Fundamentación teórica, Diseño de la propuesta de innovación y Aplicación y evaluación.

El tema central de mi propuesta de innovación fue educar a través del arte, el cual consistió en impartir los contenidos de las distintas asignaturas del tercer grado en educación primaria por medio de los distintos lenguajes artísticos, aprovechando la naturaleza vinculante que por sí mismos tienen y la motivación que estos provocan en los niños.

Esta experiencia fue muy interesante pues me permitió acercarme de manera sencilla a la investigación cualitativa de Investigación-Acción, ya que las acciones llevadas a cabo tenían las características de esta metodología. Fue sencillo, pero conocí superficialmente dándome una idea por medio de la práctica, cómo es que trabaja este enfoque de la investigación.

Realización del diagnóstico pedagógico

El acercamiento inicial fue durante la primera jornada de prácticas (del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2015), donde realicé un diagnóstico pedagógico del grupo atendido. Este diagnóstico se ubicó dentro del nivel analítico, ya que tuvo por objetivo la identificación de anomalías, problemas y dificultades de manera grupal en el aprendizaje de alguna materia. El punto central en el que focalicé mi diagnóstico fue en Educación Artística, y con base en él se desprendieron las acciones siguientes que llevé a cabo.

En este diagnóstico pedagógico y en todas las siguientes actividades, mi población objetivo fueron los 36 alumnos (18 niñas y 18 niños) del tercer grado de la escuela de prácticas, grupo que fue otorgado arbitrariamente. Los instrumentos que se aplicaron en este primer momento fueron principalmente cuestionarios dirigidos hacia los alumnos del grupo, su maestra, la maestra de apoyo, el director, algunas madres de familia y algunos integrantes de la comunidad.

Un dato muy importante que me arrojó la entrevista con la maestra del grupo fue que trabaja la asignatura de Artística de una forma muy superficial, sin abundar en ella. Los resultados arrojados por el diagnóstico pedagógico dejaron claro que al grupo le agrada trabajar la Educación Artística (ver anexo 1) y le gustaría implementar las clases por medio de los distintos lenguajes artísticos. Después de toda la información recabada y el análisis llevado a cabo de manera personal se concluyó que el argumento de la propuesta de innovación es adecuado hacia el grupo. El tema se confirmó: “Educación a través del arte”, y ahora debía comenzar el siguiente apartado.

Recuperación de la fundamentación teórica

El objetivo de recuperar la fundamentación teórica era responder nuestras preguntas de investigación realizadas al final del diagnóstico y dar sustento a

próximas actividades a implementarse en el grupo. Lo primero que hicimos fue dejar claro lo que íbamos a hacer en el diseño de la propuesta, así como buscar teoría referente tanto de manera general como específica al tema elegido.

Después de consultar a varios autores, definí las acciones que llevaría a cabo en mi propuesta como una innovación pedagógica. La *Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica de Perú* (2011) nos dice que este tipo de acciones se refieren al proceso que busca cambios intencionales y organizados directamente dentro del aula: específicamente en la enseñanza y el aprendizaje.

Al investigar sobre cómo educar a través del arte, encontré aportes muy interesantes y acordes al tema de diferentes autores, donde varios de ellos coincidían en el potencial de las artes.

Lourdes Palacios (2005), Hebert Read (1986), Anne Bamford (citada en Burset, 2013) y Miguel Hoppe (2009), todos ellos coincidían en que los lenguajes artísticos son distintas formas de comunicación y expresión que deben ser conocidos, ya que pueden ser el medio para transmitir un mensaje.

Dentro de un documento de la Secretaría de Educación Pública (2011) relacionado a la educación artística mencionaban los distintos lenguajes de las artes a trabajarse en educación básica, los cuales son: Artes visuales, Danza y expresión corporal, Música y Teatro. En este mismo documento citaban a Bamford ya antes mencionada, quien argumentaba que educar a través del arte otorga mejores resultados que educando de manera tradicional.

Otros dos autores más fueron de los mayormente determinantes al momento de planear las estrategias que se llevarían a cabo. John Lancaster fue uno de ellos. En su obra *Las artes en la educación primaria* (1991) nos dice que el arte es vinculante por naturaleza con las distintas materias que se imparten, además de ser también un apoyo visual en cualquier momento. Así también, las mismas artes tienen el poder de ser la principal fuerza motivadora de una actividad y fungir como iniciadoras de ideas al comienzo de una clase.

El otro autor fue Lev Semiónovich Vigotsky (2001), quien menciona que todas las formas de creación literaria u oral también son arte, siendo el más común dentro de la escuela. Él mismo afirma que para que este tipo de arte (la literatura) tenga un impacto positivo en los niños, debe emocionarlos, interesarles lo que escriban, conocer las temáticas y hablar sobre ellos mismos. En el momento en que esto se haga, será más fácil desarrollar la afición literaria en el niño e incentivar el gusto por esta forma de creación.

Después de organizar toda la teoría ya mencionada, se buscó relación del tema de la propuesta tanto con el Plan y Programa de estudio 2011 como con las distintas teorías del aprendizaje. Aquí fue donde comencé a aplicar críticamente el plan y programa vigentes.

El papel de la escuela y del docente como en el mismo Programa de estudios 2011 de tercer grado de educación primaria que se nos presenta, es fundamental en el desarrollo del lenguaje. Debemos crear los espacios para que la dimensión social del lenguaje sea abordada y comprendida, así los alumnos interactúen para comunicarse de manera eficaz valorando la diversidad de las lenguas y sus usos.

En el propósito de la asignatura de Español en educación básica, si se lee detenidamente, no especifican cuál es el lenguaje con el que se deben llevar a cabo sus acciones, y tal como la teoría lo comprueba, también existe el lenguaje artístico (mencionado hasta en la Guía para el Maestro) con el cual también podemos expresarnos. Utilizando este distinto tipo de lenguaje aún se está dentro del concepto de lenguaje presentado por la SEP y a través de él se cumpliría el propósito de la asignatura de Español. Como maestros innovadores, me atreví a dar un giro en pro de la educación.

Para concluir este apartado, se agregó un subtema de evaluación para concentrar la teoría que se podría utilizar para llevar a cabo la evaluación tanto de los niños como de las actividades en el momento de ponerse en práctica.

Realización del diseño de la propuesta de innovación

Ya con las dificultades del grupo identificadas con el diagnóstico pedagógico y un sustento recuperado de varios autores dentro de la fundamentación teórica, se comenzó el diseño de la propuesta de innovación.

El fin de la propuesta fue innovar, hacer un cambio a lo tradicional directamente dentro del salón de clase, centrados en los procesos de enseñanza y del aprendizaje. Ya con la teoría se sabía que educar a través del arte era una buena alternativa para que los niños aprendieran, así que con base en la información consultada de diferentes autores y en los aprendizajes esperados del Programa de estudios 2011 de tercer grado otorgados por la maestra del grupo para abordar en el segundo periodo de prácticas, se diseñaron las distintas estrategias de esta propuesta de innovación. Las más fueron trece que llevaban los siguientes nombres:

1. "Actuando un cuento y plasmando un árbol genealógico".
2. "Narrando la música".
3. "Reflexionando sobre el medio ambiente con la música".
4. "El poema y la canción como medios para fortalecer la clase".
5. "Dramatización de una leyenda".
6. "Texto narrativo loco".
7. "Haciendo pinturas rupestres".
8. "Dibujando toda la información de mi familia".
9. "Jugando a construir gráficas".
10. "Reciclando materiales para crear música".
11. "Presentación de poemas, leyendas, cuentos y textos narrativos basados en las familias de los alumnos".
12. "Ahorrando con material reciclado".
13. "Cantando hacia nuestras metas".

Como es normal dentro de las artes, a pesar de que varias de las estrategias fueron parecidas, cada una tiene su toque especial que las hacen únicas. No realizo una descripción de cada una porque haría muy extenso el documento, pero algo que todas ellas tienen en común es que utilizaron alguno de los lenguajes artísticos ya antes mencionados.

En la última parte de este apartado se encontró la propuesta de evaluación, donde se señalaron algunos puntos para después de aplicar todas las estrategias, corroborar si estas habían sido efectivas. Los puntos fueron dentro de mi trabajo los siguientes:

- Por medio de la consolidación de los aprendizajes esperados de los alumnos en las diferentes clases impartidas a través o con ayuda de la música.
- Observando si la motivación y dedicación por parte de los alumnos se acrecentó con la aplicación de lenguajes artísticos registrando esto en el diario de campo.
- Comparando las actitudes y rendimiento académico de los alumnos en las actividades donde se impartían con ayuda de alguna expresión artísticas y aquellas en que no se utilizaban.
- Identificando cuáles actividades impulsadas por el arte fueron exitosas y en cuáles hubo algunos imprevistos para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad.

Todas las estrategias se llevaron a cabo durante la segunda jornada de prácticas (del 23 de noviembre al 4 de diciembre de 2015) dando seguimiento al mismo grupo.

Aplicación y evaluación de la propuesta de innovación

En el último apartado, se describió de manera general cómo aconteció estrategia por estrategia, evaluando qué avances o hallazgos se lograron durante su implementación tomando en cuenta los puntos de la propuesta de evaluación. También se mencionaron aquellos momentos donde algo no ocurrió como se esperaba y algún inconveniente se presentó.

Algunas de mis estrategias fueron completamente exitosas como “Realizando pinturas rupestres”, donde los niños realizaron una pintura de su parte favorita de la leyenda tarahumara “El origen del crepúsculo”. Aprendieron sobre la importancia que tenía la naturaleza para los pueblos prehispánicos de Durango, estaban motivados y sus actitudes eran muy buenas al centrarse únicamente en su trabajo, cumpliendo todos los puntos de la propuesta de evaluación. Otras estrategias más donde se lograron los aprendizajes esperados y los puntos que se esperaban en la evaluación de esta propuesta fueron en las estrategias de “Jugando a construir gráficas” (donde con ayuda de material de construcción, los niños hicieron gráficas de barra), “Ahorrando con material reciclado” (donde con botellas de plástico, los niños realizaron una alcancía o cualquier objeto que fuera de su agrado) y “Cantando hacia nuestras metas” (donde con ayuda de una canción, los niños aprendieron la importancia de establecer metas a corto y mediano plazo).

Hubo algunas estrategias que no fueron completamente exitosas, pero sí muy interesantes. En la estrategia “Narrando la música”, los niños tenían que escribir una historia de aquello que viniera a su mente al escuchar distintas canciones de música instrumental. Algunos niños hicieron distintas narraciones al momento de cambiar la canción, pero aquellos que siguieron las indicaciones, escribiendo el mismo texto narrativo conforme cambiaban las canciones lograron construir una historia muy interesante. Otra actividad fue la de “Dibujando toda la información de mi familia”, donde fueron pocos los niños que siguieron las indicaciones plasmando la información de su familia en un dibujo (en qué trabaja,

sus gustos, habilidades, entre otras cosas), pero quienes lo hicieron según las indicaciones, transmitieron más información de la que esperaban por medio de esta representación.

Algunas estrategias tuvieron ciertas dificultades, ocurrieron distintos hechos que deben tomarse en cuenta si es que se quiere volver a llevar a cabo la actividad, “Texto narrativo loco” fue una de ellas. Esperaba éxito de esta actividad, pero las indicaciones no fueron explicadas completamente y no se realizó un ejemplo en todo el grupo, lo cual habría ayudado para aclarar la mayor cantidad de dudas. También hubo dificultades notorias en la estrategia “Reflexionando sobre el medio ambiente con la música”, ya que se comenzó la actividad sin antes mantener la atención de todo el grupo, lo cual provocó que la secuencia no se llevara a cabo como se tenía planeada.

Después de analizar cada una de las estrategias, se realizó una valoración general a todo el trabajo, donde lo realizado y los resultados obtenidos se compararon con la teoría consultada, concluyendo que educar a través de las artes hace más agradable y fácil la escuela para los niños, también mencionando que hubo momentos donde la respuesta de los niños fue la misma que en una clase tradicional sin observar un cambio explícito en ellos. De cualquier forma, se sintió una mejora en el trabajo y comportamiento del grupo, viéndose reflejado en la consolidación de sus aprendizajes y su actitud dentro del salón.

Resultados

En cuanto a mis alumnos, estoy seguro que aprendieron lo que es un texto narrativo y cómo es que se realiza, también la lectura y realización de gráficas de barras, algunas herencias que los pueblos prehispánicos nos dejaron, así como el valor que le daban a la naturaleza en aquellos tiempos, así mismo con ayuda de sus padres a crear diferentes *cosófonos* los cuales producen distintos sonidos según la clasificación del instrumento e identificaron cuáles son las metas a corto y largo

plazo. Todo esto lo corroboré por medio de la evaluación que llevé a cabo. La mayoría de estos aprendizajes fueron adquiridos por los alumnos a través del arte, aprovechando en cada una de las asignaturas los distintos lenguajes artísticos vinculantes, utilizando al máximo la motivación que producían en los alumnos.

Para finalizar el documento de la propuesta, se realizaron algunas reflexiones finales acerca de la experiencia al realizar toda la innovación, donde personalmente me di cuenta de que el arte puede ser un lenguaje alternativo por el cual se pueden impartir las clases de la asignatura de Español y las demás, dejando la idea al aire de que quizá no sea el único medio que se puede utilizar para llevar a cabo esto de forma distinta.

Dentro de mi desarrollo personal y profesional, al llevar a cabo la innovación me di cuenta que hacer una investigación requiere dedicarle su tiempo y trabajo, pero tampoco es algo extremadamente imposible como algunas personas lo hacen ver. Quizá esta sea la primera de muchas, y también quizá la misma propuesta de innovación sea un punto de partida para una próxima investigación más amplia a llevarse a cabo. Fue una gran experiencia todo el proceso de la propuesta de innovación. Sin duda alguna lo disfruté mucho, me agrada aprender cosas nuevas.

Conclusiones

Incentivar a una mejora por medio de las artes suena a algo complejo y más si se quiere realizar cotidianamente durante todo el ciclo escolar, pero solo al principio será un poco más de trabajo para el docente, con el paso de los días esto se verá reflejado en las respuestas que tendrán sus alumnos. Podría formarse el hábito de innovar y por qué no seguir buscando diferentes alternativas que funjan como otro lenguaje (como lo hace el arte). Como ya se mencionó, trabajar a través del arte resultará más motivante para los niños y dentro de los años de servicio que vayamos a estar frente a grupo habría que al menos intentar implementar otro lenguaje

distinto, buscar abordar las clases de una forma alternativa, diferente, innovadora y después valorar la experiencia. Esto para no caer en la monotonía.

No debe ser necesario que nos exijan ser creativos para tener que serlo. Tampoco debe ser necesario que nos pidan ser innovadores para implementarlo. Mucho menos nos tienen que exigir investigaciones cuando las podemos realizar por nosotros mismos. Además, como ya se mencionó anteriormente, al abordar el lenguaje por medio del arte se estaría trabajando dentro de lo que el mismo Programa de estudios 2011 nos pide.

Se necesitan maestros que no solo simplemente lean y sigan al pie de la letra el Programa de estudios 2011 y demás documentos que rigen la educación pública de nuestro país. De esta manera obtendremos alumnos que puedan cuestionar a cualquier texto que lean y logren un buen nivel de comprensión lectora. No estoy diciendo que desobedezcamos las políticas públicas educativas, sino que las juzguemos, tomemos aquello que más nos interese o nos gustaría fortalecer y propongamos algo. De forma sencilla, eso es lo que se realizó durante la propuesta de innovación y me siento satisfecho con los resultados obtenidos. Como maestros somos un modelo a seguir por nuestros alumnos, así que hay que educar con el ejemplo.

Así finalizo este escrito, como futuro maestro he comenzado a llevar a cabo las acciones que exijo en un docente: en la segunda jornada de prácticas como ya se mencionó, trabajé el lenguaje del que habla la materia de Español utilizando distintos lenguajes artísticos obteniendo interesantes resultados ya anteriormente mencionados. Tengo el compromiso de aumentar mi nivel de exigencia para así seguir aprendiendo de las diversas experiencias que otras personas han tenido en este mundo al consultar distintas obras, así como seguir mi labor con gran gusto y entusiasmo como lo he hecho hasta ahora. Tal y como lo mencioné en el documento de la propuesta de innovación, lo más importante de todo fue que me sentí muy cómodo y a gusto realizando estas actividades junto con los niños. Nunca me aburro frente al grupo gracias a ellos, merecen todo mi agradecimiento por estos periodos

de prácticas y de muchos aprendizajes. Estoy dispuesto a llevar a cabo este tipo de actividades por un periodo de mi vida, antes de dar un paso a un escalón más grande dentro de este amplio mundo de la educación.

Referencias bibliográficas

- Burset, S. (2013). Idea clave 3. La dimensión artística de la competencia cultural y artística comprende apreciación, el disfrute y la expresión artística. En P. Alsina y A. Giráldez (Coords.). *7 ideas clave. La competencia cultural y artística* (pp. 65-83). México, D. F.: Editorial Graó/Colofón.
- Dueñas, M. (2011). *Diagnóstico pedagógico*. España: UNED.
- FONDEP (2011). *La Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica de Perú*. Perú, Lima: SIGRAF.
- Hoppe, M. (2009). *Manual de Introducción. Pedagogía desde el Arte*. México: Save the Children México.
- Lancaster, J. (1991). *Las artes en la educación primaria*. Madrid: Morata.
- Read, H. (1986). *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós.
- SEP (2011). *Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica*. México: SEP.
- SEP (2011). *Plan de Estudios 2011*. Educación Básica. México: SEP.
- SEP (2011). *Programa de Estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. Primaria*. México: SEP.
- Palacios, L. (2005). *Arte: asignatura pendiente. Un acercamiento a la educación artística en primaria*. México, D. F.: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Vigotsky, L. (2001). *La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico*. México: Ediciones Coyoacán.

Apéndices

Anexo 1

Anexo 2

LA VERDAD DE LA VERDAD

Luis Manuel Martínez Hernández

Académico de la Universidad Pedagógica de Durango y
Universidad Juárez del Estado de Durango

Paula Elvira Ceceñas Torrero

Académica de la Universidad Pedagógica de Durango

Resumen

A lo largo de la historia de la humanidad, nada se ha mantenido estático, todo ha tenido un cambio como lo decía Parménides, todo cambia, nada es lo mismo, aunque a veces este cambio ha sido circular para volver una vez más al inicio.

Sin escapar de ello, lo mismo ha sucedido con las diferentes áreas del conocimiento, en especial el de la filosofía, para muchos la filosofía es la reina de las ciencias ya que es la unión de todas las ciencias, para otros lo es la matemática como la ciencia principal, todo ello ha llevado a grandes problemas porque las personas le ha llamado a cualquiera conocimiento o ciencia, es esto verdad, es decir, ¿es verdad que la reina de las ciencias es la filosofía? o ¿es verdad que la matemática es la reina de las ciencias?, entonces que es verdad, a que se refiere una persona cuando utiliza el concepto de verdad, es por ello que en este sentido, es de particular importancia definir con exactitud lo que es una verdad y hacer las diferencias con lo que es válido, verdadero, verdad, y tantas otras palabras que se utilizan como verdad.

Es entonces la verdad una idea o una generalización de hechos a los cuales se les llama verdad, o más aun la verdad eterna en la cual se basan muchas religiones para decir que solo hay una verdadera religión y no solo eso, lo que muchas personas llaman verdad absoluta, existe realmente un absoluto y ese

absoluto es verdadero o el absoluto es solo una idea y la verdad es que existe esta idea.

Palabras claves: Filosofía, verdad, ciencia.

Abstract

Throughout the history of the humans, nothing has remained static, everything changed as Parmenides said, everything changes, and nothing is the same, although sometimes this change has been circulated to return once more to start.

No escape from it, the same has happened with the different areas of knowledge, especially philosophy, for many persons the philosophy is the queen of the sciences because it is the union of all sciences, for others it is the mathematics as the main science, this has led to major problems because people called him any knowledge or science, is this true, that is, is it true that the queen of science is philosophy? or is it true that mathematics is the queen of the sciences?, then it is true, to a person means when he uses the concept of truth, is why in this regard, it is particularly important to define exactly what which it is a true and make the difference with what is true, true, true, and so many other words used as truth.

Then, is the truth an idea or a generalization of facts which are called truth, or even more eternal truth in which many religions are based to say that there is only one true religion and not only that, what many people call absolute truth, there really is an absolute and that absolute is absolute true or is just an idea and the truth is that there is this idea.

Keywords: Philosophy, truth, science.

La verdad se ha utilizado en muchas de las actividades que el hombre realiza, como un concepto único al que la mayoría de las veces se le dan muchas acepciones diferentes, todas estas definiciones están dirigidas hacia un determinado fin, que no es otra, que el de obtener un concepto de verdad verificable sobre algún fenómeno.

La verdad es utilizada en diferentes ámbitos, ya sean lógicos, políticos, científicos psicológicos, y cada definición de verdad está anclada sobre una área del conocimiento específica, se puede establecer que la verdad es un concepto el cual puede tener muchas definiciones diferentes y cada una se acerca a la realidad sobre la cual se esté trabajando, en este proceso sistemático intervienen como principio la teoría y las normas, establecidas previamente para crear un acercamiento al concepto de verdad. La labor de la filosofía es de descubrir hechos y anexarlos a las informaciones ya preexistentes. Afinando así la totalidad del conocimiento actual.

Para muchos la palabra verdad significa conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causa, diferenciados de la filosofía, la verdad estudia la validez de las cosas. Por ejemplo tanto en la filosofía como en las matemáticas hay verdades, esto implica, que la ciencia y la filosofía se fusionan; surgiendo de tal manera las experimentaciones propias de la ciencia con las formulaciones de teoría, refutabilidad, conjeturas, lo verdadero o falso, propio de la filosofía.

Ciencias Naturales

Por ejemplo para muchos grupos epistémicos la ciencia que se ocupa de objetos ideales y sus razonamientos deductivos o inductivos tienen como base las matemáticas o la lógica, estas son llamadas ciencias formales. La ciencia que se ocupa de los hechos del mundo físico, de hechos verdaderos, ya que muchas de las veces se les llaman objetivos, en cualquiera de sus manifestaciones, son las que llamamos ciencias fácticas para distinguirlas de las anteriores, incluyéndose entre ellas a la física, a la biología, la historia, la economía, la sociología, etc.

Es así como el conocimiento de la ciencia físico natural es lograda mediante la aplicación del método científico al cual se le da un gran grado de validez mediante el uso de la probabilidad. Pero, cuando estudiamos las manifestaciones sociales y culturales necesitamos utilizar una conceptualización y una técnica de investigación

en partes diferentes a la ciencia físico naturales, se hace conveniente abrir una nueva categoría que se refiera particularmente a tales objetos de estudios. Se habla por eso de ciencias humanas o de ciencias culturales, como una forma de reconocer lo específico de tales terrenos de estudios y para distinguirlas de la que suele llamarse ciencias naturales.

Ciencias sociales

Las ciencias sociales son el intento sistemático de descubrir y explicar patrones conductuales de las personas y de los grupos de personas.

Es un campo de estudio muy amplio que incluye una variedad de categorías, materias o disciplinas tales como la antropología, la psicología, la economía y las ciencias políticas, las cuales tienen un valor de validez y que se confunde con el concepto de verdad, por ejemplo como saber si yo amo a una persona más que a otra, como saber si mi amor es verdadero, lo que se hace es utilizar una escala subjetiva y a esta escala se le asigna una validez y a partir de la probabilidad se asigna su valor de verdad.

Para ser más específico, debemos tener en cuenta que la psicología se concentra en el comportamiento individual de los seres humanos, mientras que la sociología se interesa en el saber ¿por qué? y ¿cómo? interactúan las personas entre sí. La antropología es una disciplina que en parte es biología y en parte es social. El antropólogo físico aborda la evolución biológica de seres humanos, mientras que el antropólogo cultural aborda las formas de vida de los diferentes grupos sociales. Todo lo anterior nos permite establecer que todas son grandes áreas de investigación y cada una incluye una variedad de especialidades y cada una con un valor de verdad diferente.

El punto está en que las ciencias sociales se relacionan con el comportamiento humano, y si deseamos mejorar nuestro conocimiento sobre nuestro propio comportamiento se hace necesario observarlo desde varios puntos

de vistas. Es por ello que se propone ante todo delimitar lo que es verdad y lo que no es verdad.

¿Qué es la verdad?

La cuestión de la verdad es uno de los problemas centrales de la filosofía y que muchos pensadores han pensado. Para Aristóteles, la verdad es revelada por el hecho del mayor número de personas con una opinión o suposición. Para él la verdad es suficiente si la gente cree que algo es cierto, eso significaría que Hitler sigue vivo o que aún existen los dinosaurios o que dios existe.

El monje Tomás de Aquino en la Edad Media y después otros filósofos en el siglo XIX como Kant y Hegel. En donde La verdad se define como: "partido entre el conocimiento y el ser", más tarde, en el materialismo dialéctico distingue a la "verdad relativa" de la "verdad absoluta". Ambos forman una unidad, un campo de tensión que se utiliza para establecer la verdad.

Una verdad absoluta es: "La tierra es una esfera". Pero esta verdad puede ser diferente: La Tierra tiene la forma redonda debido a la rotación y el tener millones de años siguiendo ese movimiento elíptico, pero en principio, la tierra parece más una rebanada vista desde abajo que una pelota como se piensa, así entonces se obtiene una verdad relativa que depende del punto de vista del observador, una verdad eterna que es la que dependerá del conjunto de personas que continué viendo esta tierra como ellos la hayan pensado, en todo esto existe un idealismo ya que lo importante para la verdad es el individuo, lo que piensa, esto implica que lo que se quiere decir es que en la comprensión del mundo y de sus verdades y origen, influencias culturales, la educación y los principios morales, juegan un papel importante, pero siempre dependiente de la perspectiva del observador.

Así es que cada uno tiene su propia verdad. Puede todo llevar a la "La verdad en sí misma", esto es una evidencia que no puede ser, pero no lo contrario.

Entonces la probabilidad se puede convertir en una probabilidad que se acerca a la certeza o a la validez.

Por ejemplo existen cosas que aún no se han verificado, pero no importa si se han verificado o no, son obvias, lo que es obvio que algunas personas llaman la prueba.

Hablando del lenguaje y la lógica, podemos decir que un enunciado es verdadero si su afirmación coincide con la realidad, aunque en este caso el concepto de realidad se vuelve muy ambiguo, ya que solo puede ser una idea. Así que decir que más vale pájaro en mano que ciento volando, este enunciado no necesita ninguna prueba, siempre y cuando el oyente entienda al hablante, es entonces que la verdad de una afirmación depende de si hay un consenso general, lo único que puede producir argumentos.

Nos entendemos y así podemos ver la verdad. Sabemos mutuamente, lo que significa cuando lo hablamos, pero cuando quiero comunicar la verdad nos encontramos con un gran problema, que no podemos explicar que es la verdad y solo decimos ¡Esa es la verdad!, entonces puede decirse entonces que la verdad es el acuerdo del conocimiento con su objeto, ya que esto es siempre cierto, ya que se compara solo con el objeto y teniendo como base las normas generales con las cuales se construye, por lo tanto no se puede tener un conocimiento general de verdad, porque todos los conceptos, eventos, objetos o fenómenos serían válidos, independientemente de la veracidad (verdad material).

Es entonces la verdad lógica (verdad formal), que consiste en el acuerdo de los conocimientos con las normas generales del pensamiento, es decir, la verdad lógica se refiere a la base sobre las cuales se construya esta verdad, ¡!!!VERDADES LOGICAS PONERLAS¡!!!! porque es con las leyes de la lógica formal las cuales permiten crear un criterio general, el cual incluye no solo la forma sino también el contenido del conocimiento Así, por ejemplo, una oración de conclusión (Conclusión) sea lógicamente falsa, pero cierta en su contenido y viceversa.

El criterio de verdad es un concepto que caracteriza a los juicios verdaderos y su verdad puede ser determinada por el concepto. Los criterios de verdad pueden ser muy diferentes. Como por ejemplo los siguientes:

- Criterios dogmáticos y religiosas: las verdades eternas que son revelados por una deidad o un ser supremo
- Criterio Consenso: Es verdad a partir de la generalización y pluralidad de pensamiento persona razonable de acuerdo entre un conjunto de personas.
- Criterio pragmático: Lo que es verdadero es algo que si beneficia.
- Criterio de la teoría de la equivalencia: La afirmación (conocimiento) debe corresponder con la realidad (puede ser objetiva, subjetiva o subjetiva).

Pero ¿qué es la realidad? ¿Cómo podemos ver, gustar, tocar, medir o capturar a los demás?

En este sentido la realidad la podemos percibir mediante el sensorio, no solo los cinco sentidos que estamos acostumbrados, ya que todo nuestro conocimiento está basado (incluyendo ilusiones ópticas) a las impresiones sensoriales, los valores medidos que medimos o lo que tocamos en realidad no existe y hablamos de cosas que ni siquiera hemos visto como son los átomos, pero para ello utilizamos extensiones del sensorio como son por ejemplo microscopios en donde las distorsiones se incorporan según el dispositivo y observadores y los axiomas en donde algunos de estos pensamientos o razonamientos son lógicamente consistentes.

Pero cuando los matemáticos dicen que " $2 + 2 = 4$ ", nadie puede negar esta verdad, ya que tenemos unos axiomas en los cuales se basa la creación de los números naturales, enteros, racionales, etc., en este sentido es de vital importancia los axiomas de Peano, como ejemplo de estas construcciones matemáticas, en donde cada número natural tiene un siguiente y mediante inducción existe un siguiente y el cual cumple con las siguientes propiedades:

Los números naturales poseen una serie de propiedades, cabe hacer notar que para algunos el cero es elemento del conjunto de los números naturales:

Propiedad 1. Los números naturales están contenidos en un conjunto de forma ordenada, con lo cual, estos números tienen una relación en cuanto al valor de cada cifra se refiere, de tal forma que, siendo **a** el número primero más pequeño y **b**, otro de mayor valor, se cumple que: $a \leq b$. Esta relación se cumple solamente si existe otro número natural **c** tal que: $a + c = b$.

Propiedad 2. El conjunto de los números naturales tiene un elemento mínimo, de lo cual se deduce que no es un conjunto vacío, y por tanto, está totalmente ordenado, puesto que siempre existe un número natural que cumple la relación de $a \leq b$. En conclusión:

a) Para cualquier elemento **a** de un conjunto A existe otro elemento **b** en A tal que $a < b$.

b) Cualquier subconjunto no vacío de A posee un elemento mínimo.

Propiedad 3. Operación interna: La suma de dos números naturales es siempre otro número natural

Propiedad 4. Existencia del elemento neutro: Un número natural tal que al ser sumado o multiplicado a otro número natural da ese mismo número.

Propiedad 5. Propiedad conmutativa: El orden de los sumandos no altera el resultado.

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

d) Propiedad asociativa:

$$(3 + 5) + 2 = 8 + 2 = 10$$

$$3 + (5 + 2) = 3 + 7 = 10$$

$$3 \times (4 \times 5) = 3 \times 20 = 60$$

$$(3 \times 4) \times 5 = 12 \times 5 = 60$$

Propiedades 6. Propiedad de cerradura. Todos los resultados de las operaciones hechas con estos elementos y aplicando las operaciones de suma y producto definidas, están siempre dentro del conjunto de los números naturales.

Pero hay que tener en cuenta que esta aseveración de $2+2=4$ tiene una operación definida y sobre ella se construye este sistema de numeración que conocimos, pero la operación suma la podríamos hacer con las clases residuales, lo que daría como consecuencia que $2+2=0$, lo interesante es que dependiendo de los conjuntos que tengamos y como definamos nosotros las operaciones es que se van a obtener los resultados determinados, entonces dos más dos es cero, razonamiento que a primera vista para muchas personas resultaría ilógico o no verdadero o falso.

Es por ello que a medida que nos adentramos a problemas sobre la verdad, encontramos otros conceptos como absolutos y variables. Es por lo tanto que la verdad nunca es una propiedad de las cosas es solo una forma de relacionar nuestros juicios con las cosas.

En el pasado como lo apunta Silva (2009), las matemáticas eran consideradas como la ciencia de la cantidad, referida a las magnitudes (como en la geometría), a los números (como en la aritmética), o a la generalización de ambos

(como en el álgebra). Hacia mediados del siglo XIX las matemáticas se empezaron a considerar como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones necesarias. Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica — ciencia que consiste en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia lógica basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos.

La importancia de la lógica viene siendo reconocida desde la antigüedad, ya los griegos sabían que el razonamiento es un proceso sujeto a ciertos esquemas, su importancia en la actualidad es muy importante debido al importante papel que ha tomado en el campo de la información (Aciego, 2010).

Dicho de manera más explícita, la lógica matemática es un subcampo de la lógica y las matemáticas. Consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este estudio a otras áreas de las matemáticas. La lógica matemática guarda estrechas conexiones con las ciencias de la computación y la lógica filosófica.

Giuseppe Peano dio el nombre de Lógica Matemática a este apartado de las matemáticas. Está basado en la lógica filosófica de Aristóteles, pero con una visión más moderna aplicada a la nueva notación matemática.

La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que codifican conceptos intuitivos de objetos matemáticos como conjuntos, números, demostraciones y computación.

La lógica–matemática es muy importante debido a que su influencia en la sociedad ha ido en constante crecimiento, a principios de siglo fue un fundamento imprescindible para la comprensión global de la época. Sin duda la educación representa una herramienta fundamental transformadora que contribuye a configurar la estructura cognitiva permitiendo la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, es el principal agente de transformación hacia el desarrollo sostenible.

En realidad, la Lógica matemática no es esencialmente distinta de la Lógica formal de Aristóteles, esta permite resaltar relaciones y prescindir de contenidos concretos, usaba variables utilizando la verdad para dar una calificación al enunciado, por ejemplo, en vez de emplear una frase del tipo «Todo gato es carnívoro», Aristóteles utilizaba fórmulas como «Todo A es B»; describía las relaciones formales del silogismo con expresiones como «Si B pertenece a A y C pertenece a B, entonces C pertenece a A». La Lógica matemática simplemente intenta llevar más adelante el método simbólico de Aristóteles. No sólo simboliza sujetos y predicados, sino también las cópulas; además, se dedica primordialmente a la Lógica proposicional, parte de la Lógica que apenas se refleja en los manuales de Lógica tradicional y escolástica, excepto en la presentación de los llamados silogismos hipotéticos (Colbert, 2009).

Según Martínez (2000) existen dos líneas creadoras separadas por un periodo cuasiestéril, la primera línea corresponde a lo que podemos denominar lógica tradicional, aunque la lógica inspirada por la tradición aristotélica -escolástica se ha denominado a veces lógica clásica, no resulta conveniente mantener esta denominación, ya que hoy es habitual llamar lógica clásica dentro de la lógica matemática, partes de la lógica sistematizada en los principios Mathematica de Whitehead y Russell, en contraposición a las denominadas lógicas divergentes, y se extiende en el tiempo desde el siglo IV A. C. hasta el siglo XVIII, mientras que la segunda línea corresponde a la lógica matemática y se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días.

La lógica tradicional inicia con Aristóteles, creador consciente de la lógica matemática, en la cual al final de las Refutaciones sofísticas declara: "Por otro lado, sobre las materias de la retórica, existían trabajos numerosos y antiguos, mientras que sobre el razonamiento no teníamos absolutamente nada anterior que criar, sino que hemos pasado mucho tiempo en penosas investigaciones. Así pues, si le parece, después de examinarla, que siendo tal el estado de cosas que existía en un principio, nuestra investigación tiene un rango honroso en relación a las otras

disciplinas cuya tradición ha asegurado el desarrollo, no os quedará, a todos vosotros que habéis seguido esas lecciones, sino que mostrar indulgencia por las lagunas de nuestras investigaciones y mucho agradecimiento por los descubrimientos hechos por ella.

Según Soto para el siglo XX la lógica matemática se desarrolló por autores como B. Russell, L. Wittgenstein, A. N Whitehead, J. G Frege, ellos siguieron las orientaciones de Leibniz, logrando un nivel de abstracción, de rigor y nitidez, convirtiéndose en el motor y la herramienta de todo conocimiento científico, a tal grado que se llegó a afirmar que una aseveración que no es posible matematizar no es científica. Sin embargo, frente a estas pretensiones para mayor precisión y rigor, es así como se hace necesaria la separación de la lógica, no sólo de la metafísica y de la matemática sino de todas las demás ciencias, para luego integrarla al conjunto del conocimiento humano. La nueva lógica pretendió ser la primera lógica formal exacta. Esta pretensión la fundamentó en el intento de determinación de los elementos con absoluta precisión, la formulación estricta de las leyes que rigen las combinaciones de los elementos, el control que imposibilita las afirmaciones y los conceptos ilícitos y, finalmente, la utilización de la simbólica que pretendía convertir a los enunciados en ideas tan precisas como los enunciados de las ciencias matemáticas.

A la lógica matemática también se le conoce como lógica simbólica, misma que suele dividirse en cuatro subcampos: teoría de modelos, teoría de la demostración, teoría de conjuntos y teoría de la recursión. La investigación en lógica matemática ha jugado un papel fundamental en el estudio de los fundamentos de las matemáticas.

La Lógica matemática analiza las proposiciones lógicas hasta sus elementos primeros en lo que también se denominó el “atomismo lógico”, que inicialmente pretendió someter la lógica a la matemática y que luego encontró cómo la matemática es posible mediante la construcción lógica de conceptos, ya que las

matemáticas, según afirmación de Russell, “son tan sólo el arte de decir lo mismo con otras palabras” (Hirschberger).

Soto (2000) plantea que la lógica, no es una ruptura con la tradición lógica que viene de Aristóteles, como se ha pensado equivocadamente. La lógica es un desarrollo de la lógica formal llevada a altos niveles de abstracción, por eso presenta un elevado grado de formalización que busca el funcionalismo de las significaciones lógicas sin tener en cuenta los objetos significados, aquello que tradicionalmente se ha denominado los “contenidos materiales” de los conceptos.

Ludwig Wittgenstein en el “Tractatus Logico Philosophicus”, sostiene que “lo que se puede en general decir, se puede decir claramente” y “de lo que no se puede hablar se debe callar”, que “el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas” (1.1). Wittgenstein afirma que “la figura lógica de los hechos es el pensamiento”, así como que “no podemos pensar nada ilógico” (3.03) o “representar en el lenguaje algo que <<contradiga la lógica>> es cosa tan escasamente posible como representar en geometría mediante sus coordenadas una figura que contradiga las leyes del espacio; o dar coordenadas de un punto que no existe” (3.032), de ahí que “no hay que asombrarse de que los más profundos problemas no sean propiamente problemas” (Wittgenstein, 1973). Las propuestas de Ludwig Wittgenstein han marcado el desarrollo de la lógica hasta nuestros días.

A principios del mismo siglo, David Hilbert se propuso como meta encontrar “una lógica pura que descansa en sí misma y no una lógica metodológica que descansa en la realidad”, como era el caso de la lógica tradicional que se desprende de Aristóteles.

Su proyecto consistía básicamente en dos puntos, el primero: “que todas las fórmulas del sistema deductivo puro sean verdaderas; es decir: no contradictorias. Porque, para Hilbert, verdad es ausencia de contradicción de las fórmulas entre sí, deduciéndose de los axiomas del mismo sistema. Esto es, donde todas las fórmulas sean teoremas. El segundo: que se pueda decidir dentro del propio sistema deductivo puro la prueba de su consistencia” (Trendal, 1968).

Kurt Gödel en 1931 mostró en dos teoremas que tal proyecto era irrealizable. En el primer teorema Gödel construye una fórmula verdadera, dentro de un sistema deductivo puro consistente, que no se puede deducir de los axiomas de ese sistema pues de lo contrario se podría también deducir del mismo sistema la fórmula contradictoria de esa fórmula verdadera, con lo cual el sistema se haría inconsistente. Lo que quiere decir que si el sistema ha de mantenerse consistente no puede incluir esa nueva fórmula verdadera dentro de las fórmulas deducidas de los axiomas. Por tanto, mediante este primer teorema demostró que el sistema es incompleto, es decir, si el sistema deductivo puro es consistente es incompleto con una fórmula verdadera indecidible dentro del sistema.

En el segundo teorema, Gödel demuestra que si el sistema es consistente su consistencia no se puede decidir dentro del sistema, es decir, que si el sistema deductivo puro es consistente la prueba de su consistencia está fuera del sistema mismo, al mismo tiempo demostró que “la no contradicción de un sistema es una proposición no demostrable en el sistema” y conduce a un principio de “incertidumbre” o “tolerancia lógica”, en donde se puede afirmar que sólo hay lógica en los niveles de demostración mínimos, e incluso en esos niveles mínimos pueden presentarse verdaderos callejones sin salida.

Así se puede observar que la lógica matemática a través del pensamiento lógico matemático, es interesante y útil ya que se aplica a la solución de problemas de la vida diaria constituye una condición necesaria para interactuar en las sociedades contemporáneas, también nos ayuda para el pensamiento analítico, es muy importante porque se utiliza para el aprendizaje en la educación infantil ayudando a la resolución de problemas con mayor facilidad.

Esto es de gran ayuda para la comprensión de conceptos, operaciones y relaciones en las matemáticas y las ciencias. Habilidades para la aplicación flexible y apropiada de los conceptos y procedimientos matemáticos fundamentales. Para el desarrollo y aplicación de métodos y recursos didácticos para estimular el pensamiento lógico-matemático. Debido a que existe por sí mismo en la realidad

razonamiento lógico-matemático está en la persona en si misma ya que el pensamiento lógico-matemático lo usamos en la vida diaria.

Entonces si utilizamos como vimos anteriormente la lógica pudiéramos decir la frase "la verdad sobre la verdad" que suena algo raro definir algo sobre su propia definición, ya que utilizamos el concepto verdad para definir al propio concepto, esto no es lógicamente válido (pero tengamos claro que es la lógica como lo vimos en párrafos anteriores y el tipo de lógica que estoy utilizando) ya que desde hace muchos miles de años los griego utilizaban la palabra verdad pero el concepto de esta palabra conlleva grandes diferencias entre los conceptos de cada pensador o persona que la utiliza, la verdad puede ser tanto la posibilidad de errores o ilusiones o puede ser un criterio pero nunca podemos encontrar una verdad objetiva, sino que encontramos una verdad filtrada a través de la conciencia humana.

Esto también significa que existen criterios para tener una verdad absoluta, por lo cual muchas veces se toma el concepto de validez en vez de verdad.

Existen varias teorías filosóficas de la verdad, estas definiciones nos permiten tener un mejor acercamiento al concepto de verdad, pero a partir de ello se puede hacer una taxonomía del concepto de verdad, estas son algunas de las concepciones filosóficas del concepto de verdad:

Teoría de la correspondencia

Aristóteles y muchos otros filósofos medievales como Aquino se asignan a la correspondencia o teoría de la adquisición. "Veritas est rei et intellectus adaequatio". También Platón hace un acercamiento al concepto de verdad a partir de los universales como ideas y abstracciones. La verdad para ellos es la conformidad del objeto y el intelecto o la materia y la mente. Por ejemplo cuando se afirma mediante un comunicado que es cierto, entonces se forma la declaración de esta forma, sólo es cierto cuando la declaración de salida es verdadera. Para Aristóteles decir es saber, el ser no era o es no-ser, es un error decir, sin embargo, si el ser y el no ser,

es verdadero. Otro ejemplo es decir que los seres, no lo son es igual a los no-seres. Sin embargo, es la declaración que dice de los seres son y que los no-seres no lo son.

Muchas veces utilizamos algo como verdadero o falso que para muchos implicaría lo que es o no es, con esto siempre se refiere a un ser o no ser. Pero se debe tener en cuenta que cuando se habla de propiedades abstractas o funciones como enrojecimiento, valor, fuerza, no se pueden tomar las declaraciones de la teoría de la correspondencia, además de que las reglas, modelos, ejemplos siguientes de esta teoría son difíciles de conceptualizar ya que las aseveraciones pueden ser, modalidades, negaciones y generalizaciones de llevar a un lenguaje lógico.

Teoría de Consenso

Karl-Otto Apel representa la teoría del consenso. Se dice que un enunciado es verdadero si un potencial infinitamente grande de cantidad de gente estaría de acuerdo, pero tener consenso entre los miembros de una comunidad puede estar equivocado. El consenso no dice nada sobre la verdad objetiva de una comunidad, esto significa que casi nadie decidió sobre la base de una coincidencia, de vista que algo se lleva a cabo para ser verdad en cada caso, pero no en cuanto a sí los hechos en cada caso, en realidad.

Teoría de la coherencia

Gottfried Wilhelm Leibniz y los filósofos idealistas son los representantes de la teoría de la coherencia. En su opinión, la verdad de un conjunto de estados es que son coherentes entre sí, de manera compatible con los demás. El problema con la coherencia de un sistema de predicados es como llegar al criterio de verdad, pues muchas veces no es adecuado, ya que puede dar a cada sistema de predicados

una inconsistencia lógica en una de las declaraciones de una alternativa, Por ejemplo: si un sistema B es coherente pero al mismo tiempo es incompatible con el sistema A, entonces no pueden coexistir al mismo tiempo en el mismo sistema.

Teoría Evidencia

Tres autores son los principales sustentadores de la teoría de la evidencia René Descartes, Franz Brentano y Edmund Husserl. Una oración es verdadera si coincide con un juicio evidente, que corresponde con la evidencia intuitiva de un comunicado. Por lo tanto, la verdad de una afirmación se basa en el hecho de que es evidente, verosímil para el sentido común, pero el problema que tiene esta teoría es que estos juicios pueden existir sólo en el campo de la intuición o de la irrealidad.

Teoría pragmática

Esta teoría nos habla de lo que es cierto o verdadero a la vista, esta teoría útil solo en la práctica. El problema de esta teoría es que debe utilizarse la utilidad como criterio de verdad, existen errores y engaños que pueden ser útiles, y no se puede excluir que incluso puntos de vista erróneos que conducen a una acción exitosa. Esta objeción fue vista por Platón al enfrentarse a Sócrates en sus diálogos para probar que lo que está mal, en la que decía que lo que no puede ser de utilidad, y viceversa.

Teoría de la redundancia

Frank Plumpton Ramsey formuló la teoría de la redundancia: La palabra "verdad" es en realidad redundante.

Teoría del racionalismo crítico de Karl Popper

No existe certeza absoluta de tener una "verdad estática" plenamente reconocida, sólo hoy en día la verdad es más duradera, si bien, no podemos saber a ciencia cierta si una teoría es verdadera, pero si podemos saber si cierta teoría es falsa. Esto es, cuando un experimento refuta. A través de esta selección (falsificación) de las teorías falsas llegamos, así que Popper, la verdad es siempre más detalle, sin llegar nunca a la verdad, desde decir solo es una aproximación a la verdad.

Al refutar cualquier teoría establecida puede ser uno atacado activamente, y esto se hace una y otra vez. Si la teoría no refutada tiene éxito, eso no necesariamente implica que sea cierto, sólo es más parecida a la verdad o hacia sí como una teoría previa y de lo ya refutado. En este proceso epistemológico lo que se busca es acercarse al concepto verdad, que posiblemente puede llegar a ser verdadero, según Popper, el conocimiento no es algo verdadero basado en su carácter absoluto. En este sentido, la búsqueda de la verdad y el conocimiento es un proceso dinámico.

Según Popper, a pesar de que su conclusión de que nunca se puede saber si han encontrado la verdad absoluta, sigue fiel a su existencia y rechaza el relativismo, es decir, la dependencia de la verdad de las circunstancias dadas, en donde el concepto de "verdad absoluta" tiene varios significados:

La verdad absoluta que es el conocimiento absoluto de la realidad como un todo, es decir, en todo el mundo.

La verdad absoluta es que parte de las verdades relativas de los restos y crece en el proceso de desarrollo del conocimiento.

La verdad absoluta incluye ciertos resultados irrefutables de conocimiento en las páginas individuales de los objetos analizados o clases de objetos que tengan forma de constatación y descripciones.

El conocimiento absoluto es conocimiento definitivo sobre algunos aspectos concretos de la realidad.

Aunque todos estos significados de verdad absoluta están relacionados entre sí pero solo el primer concepto se apega más al concepto de Popper. De la misma forma en como los tipos de verdades absolutas están relacionadas, de la misma forma están relacionadas las verdades objetivos.

Podemos decir que una verdad es objetivamente si tiene una declaración cuyo contenido se corresponde con la realidad del mundo objetivo (que se puede conocer a través del sensorio) y no depende de la voluntad y los deseos del sujeto cognoscente. Está claro que no es la existencia de verdades objetivas que pueden ser aceptados en todas las ontologías.

Así pues el concepto de la verdad absoluta y objetiva, el concepto de las verdades eternas están relacionadas entre sí. Estos tres términos se utilizan en algunos escritos metafísicos o religiosos en los cuales se asume que toda verdad debe ser eterno, inmutable, es decir para todos los tiempos y en todas las condiciones. Si la verdad más tarde cambia, por lo que el argumento va, quiere decir que lo que habían aceptado como verdad, no hay verdad.

Teoría de la verdad de Bertrams Russell

Russell dice que la verdad debe de tener 3 condiciones:

- Debe ser capaz de dar la falsedad.
- La verdad y la mentira son propiedad de creencias o afirmaciones.
- La verdad o falsedad depende siempre de algo que está más allá de la creencia.

Russell dice que existe una correspondencia de los hechos con la verdad, es decir, debe coincidir con la verdadera fe en el objeto. La fe para Russell es una relación entre la conciencia y la realidad, es decir, un conjunto de objetos relacionados entre sí.

Para otros la verdad es la realidad de concepto psicológico de la percepción y de posibles engaños. La percepción se refiere al proceso de grabación de información acerca de los sentidos. Es importante diferenciar entre precepto, perspectar, percibir y cepto, todos ellos tienen la misma raíz pero tienen significados diferentes ya que cada uno tiene el foco atencional, tienen que ver con aquello a lo que nosotros estamos prestando atención específica. Ponemos los límites de aquello entonces prestando atención (contexto, cambiamos el campo).

Precepto: a través de la cosa

Perspectar: ver a través del sensorio

Percibir: ver en la cosa

Cepto: cosa

Concepto: La cosa con sus propiedades esenciales.

Es por ello que la capacidad de percepción sensorial se puede mejorar mediante el llamado la atención consciente.

La realidad (la realidad puede ser de 3 tipos realidad: objetiva, subjetiva y sujetiva) y se refiere según sea el caso, y cada realidad es independientemente de lo subjetivo, es decir, independiente de la percepción, sentimientos y deseos, y existe objetivamente. En un sentido más estricto la realidad de la observación y la investigación filosófica y científica. Las cosas de la realidad son por lo tanto medible, y pueden servir como base para la teorización.

Referencias

Aristóteles. Etica. Primer Libro. Fuente: Canal #Biblioteca del IRC en la red Undernet

Esta Edición: Proyecto Espartaco (<http://www.proyectoespartaco.dm.cl>)

Aristóteles. Metafísica Traducción de Valentín García Yebra Fuente: Canal

#Biblioteca del IRC en la red Undernet Esta Edición: Proyecto Espartaco

(<http://www.proyectoespartaco.dm.cl>)

- Blackburn, Simon. Truth: A Guide for the Perplexed. Oxford Press University. Allen Lane. an imprint of Penguin Books. England. 237 pp.
- Cassier, Ernest. Antropología Filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura Fondo de Cultura Económica. México.
- Costumbres. 1785. www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
- Descartes, Rene. Discurso del Método. Francia. 1937.
- Derrida, Jacques. El lenguaje y las instituciones filosóficas. Edición electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
- Filosofía 11. Epistemología, Sociología, Ética, Axiología, Sociopolítica y Filosofía de la religión. Editorial Santillana S.A, Bogotá –Colombia, 1995.
- Henshaw, David M. Does Measurement Measure Up? – How Numbers Conceal and reveal Truth. The Johns Hopkins University Press. Baltimore. USA. 228 pp.
- Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu. Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright © 1996. Empresa Editorial Herder S. A., Barcelona. Todos los derechos reservados. ISBN 84-254-1991-3.
- Martínez López José Samuel (2004). Estrategias metodológicas y técnicas para la investigación social. Universidad Mesoamericana. Asesorías del área de investigación.
- Medina, José. Truth – Wood, David. Engagements Across Philosophical Traditions. Blackwell Publishing. Malden, MA, USA. 2005. 375 pp.
- Pierce, Guido Vallejos. Cinta de Moebio No.5. Abril de 1999. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.
<http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/>
- Viejo Sánchez, María Luisa. Concepto de gramática Editorial Síntesis, Valle hermoso 34, E-28015 Madrid. 1998, reimp. 1999. ISBN: 84-7738-597-1

RECUESTO HISTÓRICO DE LAS PRINCIPALES ESCUELAS DE LA ADMINISTRACIÓN. UNA VISIÓN INTRODUCTORIA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

87

Miguel Ángel Jaimes Valdez

Licenciado en Administración y Estudiante del Doctorado en Gestión Organizacional - Instituto Tecnológico de Sonora. Cd. Obregón, Sonora, México. Maestro en Administración y Finanzas – Universidad Tec Milenio.
ma_jaimes@hotmail.com

Carlos Armando Jacobo Hernández

Doctor en Planeación Estratégica para la Mejora en el Desempeño - Instituto Tecnológico de Sonora. Cd. Obregón, Sonora, México. Coordinador del Doctorado en Gestión Organizacional - Instituto Tecnológico de Sonora.
carlos.jacobo@itson.edu.mx

Sergio Ochoa Jiménez

Doctor en Estudios Organizacionales – Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, México. Coordinador de la Maestría en Gestión Organizacional - Instituto Tecnológico de Sonora.
sergio.ochoa@itson.edu.mx

Resumen

Las ciencias administrativas en su desarrollo teórico y práctico cuentan con diversas escuelas como la administración científica o clásica, de relaciones humanas, neo-clásica y teoría de sistemas; sin embargo, los estudiantes universitarios pueden encontrar similitudes y diferencias que son difíciles de resolver. Por ello, el presente trabajo tiene el propósito de realizar un breve recorrido de las escuelas mencionadas para identificar sus generalidades, las cuales consisten en las obras más relevantes y sus autores más importantes. Al final, se descubre que no existe

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE

Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.
Año 8, Núm. 15 noviembre 2016/abril 2017

una escuela mejor que otra, sino que simplemente todas pueden aportar al conocimiento desde su enfoque particular.

Palabras clave: Historia de la administración, principales aportaciones a la administración, desarrollo de las ciencias administrativas.

Abstract

Management science in its theoretical and practical development have different schools as scientific or classical management, human relations, neo-classic, and systems theory; however, college students can find similarities and differences that are difficult to solve. Therefore, this paper aims to make a brief tour of the schools mentioned to identify their generalities, which consist of the most important works and the most important authors. In the end, it is discovered that all schools can contribute to the knowledge from their particular approach.

Keywords: Administration history, major contributions to the management, development of administrative sciences.

Introducción

Las organizaciones son parte inherente al ser humano, pues como dice Aristóteles, el hombre es un ser sociable por naturaleza, por ende, el vivir en una sociedad y especialmente dentro de un grupo de personas es la clave para lograr la felicidad (Yarza, 2000). Una expresión de dicha sociabilidad del hombre es su pertenencia dentro de las organizaciones, donde colectivamente se convive y trabaja en vistas de un objetivo común.

A pesar de lo anterior, el estudio de la administración de las organizaciones como ciencia tiene pocos años de haberse conformado, pues ésta se inició hace cien años con los trabajos de Fayol en 1914. En tal lapso han surgido diferentes escuelas, las cuales han aportado a la construcción de la ciencia administrativa; sin

embargo, dentro de las aulas donde se enseña administración, los estudiantes presentan problemas para comprender los principales postulados de dichas escuelas sin caer en la confusión que puede surgir ante la existencia de diversas posturas. Es sumamente importante que los futuros administradores conozcan las diversas teorías de las ciencias administrativas desde su origen para desempeñarse efectiva e inteligentemente (Pindur, Rogers, & Kim, 1995).

Es de destacar que la carrera de administración es la más solicitada en México (Guía Universitaria, 2012), lo que representa un reto para las diversas universidades públicas y privadas para dar una descripción breve y concisa a los nuevos estudiantes sobre las diferentes escuelas de esta ciencia. Dicha tarea ha representado una gran oportunidad para desarrollar una introducción a los nuevos estudiantes sobre tal carrera, lo cual puede servir de estímulo para despertar el interés por el estudio de la ciencia administrativa.

Por lo anterior, se muestra una breve descripción de las principales escuelas de la administración tomando en cuenta y seleccionando el recuento que presenta Rodríguez-Mansilla (1996), lo cual brinda la oportunidad de identificar sus postulados elementales y estar en condiciones de identificar sus similitudes y diferencias que podría desencadenar en el desarrollo de una postura individual del estudiante. Las escuelas seleccionadas fueron la administración científica o clásica, la de relaciones humanas, la neo-clásica y la teoría de sistemas. Al final, es posible determinar que las diferentes líneas de investigación teórica y práctica que representan cada una de las escuelas son necesarias para el desarrollo de las ciencias administrativas, y es recomendable continuar su estudio.

Escuela clásica o administración científica

Estados Unidos de América después de la Guerra Civil empezó a recibir millones de inmigrantes provenientes principalmente de Europa, fue en estos tiempos cuando el ingeniero mecánico y economista estadounidense Frederick Taylor

(1856-1915) pretendió aprovechar la mano de obra, sustrayendo los conocimientos de los artesanos. En su principal obra: *Principios de la administración científica*, menciona que al tomar en cuenta al sistema como prioridad, por encima del individuo puede parecer insensato, pero no lo es, porque el principal objetivo de cualquier sistema es desarrollar trabajadores de “primera clase” y añade que bajo una administración sistemática el mejor personal emerge más rápidamente que en el pasado (Taylor, 1987).

La obra de Taylor se desarrolla al inicio del siglo XX, una época marcada por la búsqueda de eficiencia, racionalidad, organización del trabajo, productividad y la ganancia de las plantas industriales heredadas de los talleres fabriles (Barba, 2010). Sin duda, las aportaciones de Taylor contribuyeron a mejorar los niveles de producción y, por lo tanto, de las ganancias de las empresas que se comportaban como una gran máquina; no obstante, parecía haber una relación inversa entre eficiencia y satisfacción laboral, es decir, mientras que la organización se volvía cada vez más productiva, los empleados se sentían más desplazados y mancillados. Las características más representativas de la escuela científica son (Ver tabla 1):

Tabla 1. Características de la escuela científica de Taylor.

Elementos	Generalidades	Necesidad	Propósito
Visión económica	Considerar un entorno competitivo	Producir más, utilizando y sin desperdiciar el elemento humano y material	Disminuir costos para mejorar las utilidades y los salarios
Aspectos ideológicos	La pereza natural del ser humano	Trabajo, constancia y perseverancia	Mejorar permanentemente
Aspectos políticos	Aplicabilidad universal de sus lineamientos a todo tipo de organización	Aumentar el rendimiento a través de la innovación de las máquinas	Prosperidad del mundo civilizado
Aspectos ecológicos	Se preocupa por el deterioro ecológico	Acabar con la pésima administración de derroche de bienes materiales	Atender el medio ambiente

Fuente. Elaboración propia en base a Taylor (1977), citado por Calderón-Ortiz, Magallón-Diez y Núñez-Estrada (2010).

Taylor fue un pensador imaginativo y un enérgico pragmatista e introdujo un nuevo paradigma de administración basado en la percepción de integración de las personas y la tecnología en las organizaciones. Un siglo después de la publicación de su obra, la discusión de sus aportaciones acarrea nuevas interrogantes y perspectivas en sus intentos de integrar el aprendizaje y la acción. Su visión holística sirvió a las necesidades urgentes de su tiempo, reduciendo la brecha entre tecnologías en pleno avance y la administración obsoleta (Rakitsky & Grachev, 2013).

Un contemporáneo de Taylor fue precisamente el ingeniero de minas francés Henri Fayol (1841-1925), mientras que el primero se enfocó al taller de producción, el segundo lo hace referente a la dirección, aunque mantiene a la eficiencia como prioridad. En su libro: *Administración industrial y general* habla acerca de que las actividades administrativas no son llevadas a cabo por las máquinas sino por el personal, al cual denomina cuerpo social, y para lograr la eficacia se deberán aplicar los famosos principios administrativos, fruto de su observación y reflexión en el campo de trabajo. Para el autor, la organización consiste en una estructura diseñada para un cuerpo social con una unidad de mando, que posee una clara definición de las responsabilidades, con procedimientos de decisión establecidos, basados en una rigurosa selección y una sobresaliente capacitación de los dirigentes” (Fayol, 1961). Uno de los mayores aportes de Fayol fueron las funciones del administrador (Ver tabla 2):

Tabla 2. Funciones del administrador según Fayol

Elementos	Generalidades	Necesidad	Propósito
Organización	Ningún empleado debe recibir órdenes de más de una persona.	Una organización que garantice el máximo beneficios de los operadores de producción.	Ver a todos los empleados como una porción de administración.

Coordinación	La empresa como una combinación de administración y capital.	Desenmascarar las deficiencias administrativas.	La creación de una fuerza laboral capacitada y la integración de personal administrativo experto.
Control	La importancia de brindar beneficios a los trabajadores.	Delimitar las tareas administrativas y crear lazos afectivos.	Garantizar un grado de autonomía al trabajador para contribuir a la productividad.
Dirección	La administración es una función separada que ayuda a dar legitimidad a los directores generales.	Los accionistas están demasiado apegados al mercado, comparando ganancias con la competencia.	Las responsabilidades de la junta de consejo deberían ser limitadas.

Fuente. Elaboración propia en base a Fayol (s.f.) citado por Reid (1995).

La doctrina administrativa del autor ha sido importante en la formación de profesionales de la administración. Las teorías de Fayol representan la fundación de la administración como disciplina y profesión, además de encauzarla en el sistema educativo de su época. Tales aportaciones fueron producto de la práctica profesional, algo sumamente valioso para los líderes organizacionales, a tal grado, que sus principios siguen vigentes hasta el día de hoy en las diversas teorías contemporáneas, describiéndolas recomendables para lograr la efectividad y eficiencia (Pryor-Taneja, 2010).

Escuela de relaciones humanas

Estados Unidos de América entró en la gran depresión la cual afectó a la economía mundial, desencadenando desempleo y un trato cada vez más censurable hacia los trabajadores. Lo anterior creó la urgente necesidad de la postura de una teoría que ayudara a comprender la insatisfacción laboral para recobrar el optimismo de los trabajadores. El planteamiento central de la escuela de relaciones humanas es que los factores psicológicos son influyentes en la productividad laboral.

A principios del siglo XX un grupo de investigadores se dieron a la tarea de desarrollar el experimento de Hawthorne con resultados empíricos que dan origen al enfoque de relaciones humanas, ahí se demostró que la insatisfacción laboral era en buena medida por el carácter disciplinario e impersonal que se imponía, además de descubrir que la socialización era muy importante a través de grupos de trabajo. Gracias a estos descubrimientos se pudo construir un marco teórico y aplicar la administración científica y organizar el trabajo en la sociedad capitalista (Barba, 2010). Este trabajo fue liderado por el psicólogo australiano Elton Mayo (1880-1949), quien veía la necesidad de estudiar a los trabajadores desde una perspectiva interdisciplinaria, resaltando el factor humano.

Elton Mayo en su libro *The social problems of an industrial civilization*, señala los problemas de la monotonía en el trabajo y la destrucción de armonía social, y enfatiza que los cambios no deben excluir al individuo, sino resaltar la importancia de crear métodos para conocer el comportamiento de los grupos de trabajo formalmente organizados. En el capítulo cuarto de la misma obra, el autor presenta el experimento Hawthorne en la *Western Electric Company*, señalando como etapas: estudios de iluminación, cambio de condiciones físicas, programa de entrevistas a veintiún mil empleados para cuestionar sobre las condiciones de trabajo y la supervisión y observación para conocer al grupo en su interior, su tipo de supervisión e informalidad (Trujillo-Dávila, 2010). El mismo autor, señala que los resultados demuestran que las condiciones de trabajo no constituyen un factor clave en la productividad, sino que son la coordinación de los esfuerzos individuales, la cooperación del grupo de trabajo como sistema social, el tipo de supervisión o liderazgo y las relaciones.

Otro de los aportes más significativos a la escuela de relaciones humanas, lo presenta el economista estadounidense Douglas McGregor (1906-1964), en su libro *El lado humano de las organizaciones*, donde describe a la empresa industrial como un microcosmos dentro del cual van a inventarse y perfeccionarse algunos cambios sociales básicos, relacionados con la organización y la empresa económica. Las

esperanzas residen en superar las dificultades que enfrentan la organización y administración de recursos humanos, en especial el desarrollo de la innovación (McGregor, 1994).

La teoría en general proviene de una cuidadosa observación de los fenómenos empíricos. McGregor observó que aquellos directivos que comenzaron con los supuestos de la Teoría y obtuvieron mejores resultados. Esto lo observa a través de una variedad de tareas que van desde las unidades militares autocráticas a empresas de nueva creación altamente participativas (Schein, 2011).

Rensis Likert en 1967 fue beneficiado por McGregor y su teoría, y definió seis variables organizacionales principales, las cuales son los procesos de: liderazgo, motivación, comunicación, interacción-influencia, toma de decisiones y control. (Likert, 1967, citado por Carson, 2005). Cada una de estas variables principales contiene sub-variables que proporcionan descripciones más detalladas de las mismas. En resumen, es una extensión de la teoría X y Y (Carson, 2005).

Tabla 3. Teoría X y Y.

Teoría	Generalidades	Necesidad	Propósito
Teoría X	Los supervisores no confían en los subordinados. Los subordinados no se sienten libres de discutir temas laborales con los supervisores.	La motivación se ejerce a través del miedo, las amenazas, el castigo y ocasionalmente, con premios hacia los empleados.	Se utiliza el conocimiento profesional y técnico en la toma de decisiones desde las altas esferas de la empresa.
Teoría Y	Los supervisores confían en los subordinados. Los subordinados se sienten libres de discutir temas laborales con los supervisores.	La motivación se ejerce a través de premios económicos (incentivos) basado en un sistema de compensación derivado de la participación conjunta.	Se utiliza el conocimiento profesional y técnico en la toma de decisiones sin importar el nivel jerárquico.

Fuente. Elaboración propia en base a Likert (1967), citado por Carson (2005).

Escuela neo-clásica

El economista y teórico de las ciencias sociales estadounidense Herbert Simon (1916-2001) y el experto en teoría organizacional estadounidense James March (1928-), retoman la racionalidad, aunque con un enfoque más académico que normativo. Plantean la necesidad de realizar un diseño organizacional con mecanismos de control, para asegurar el cumplimiento adecuado de la misma. Definen a la organización como un conjunto de personas unidas que poseen lo que denominan algo que se parece a un sistema coordinador central (March & Simon, 1981). En su libro “Teoría de la organización”, claramente se percibe la recapitulación de las teorías mecanicista, relaciones humanas y de procesos de conocimiento. Efectivamente es un buen ejercicio de análisis y ampliación de las aportaciones previas.

El objetivo principal del libro es hacer un inventario propositivo sobre teoría de la organización con el fin de enumerar las generalizaciones y evaluar la evidencia empírica para apoyarlas (March & Simon, 1958, 1993, citado por Augier, 2004). En su opinión, la teoría de la organización se basa en las ideas de la sociología, la psicología social y la economía, además toma prestado de la teoría de juegos y la teoría de la decisión estadística (Augier, 2004).

Aunque los autores mencionados no identifican una regla única para el diseño organizacional, hacen hincapié en los costos de las remuneraciones y el tiempo ocioso como indicadores para la toma de decisiones. Las funciones de jerarquía de control no consisten solamente en supervisar, coordinar y comprobar el comportamiento laboral, sino la oportunidad de identificar las posibilidades de resolver conflictos. Lo anterior, es indispensable en términos de eficiencia, porque reduce el peso de los ejecutivos de alto nivel, que se encargan de las funciones de mayor relevancia y que representan mayor costo a la organización (March & Simon, 1958, citado por Rodríguez-Mansilla, 1996). (Ver tabla 4).

Tabla 4. Las organizaciones según March y Simon.

Teoría	Generalidades	Necesidad	Propósito
Racionalidad y cambios organizacionales	El diseño de una organización con distintos mecanismos y unidades especializadas en el cumplimiento de las funciones para el adecuado desempeño de la misma.	Retomar la racionalidad de la escuela clásica de administración, con la diferencias de adoptar un enfoque académico más que normativo.	Se requieren mecanismos de control para comprobar el cumplimiento de las órdenes y la adhesión a los reglamentos. Cuando el control a través de la jerarquía es insuficiente, se deben crear las unidades especializadas con reglas específicas.

Fuente. Elaboración propia en base a March y Simon (1958), citado por Rodríguez-Mansilla (1996).

Teoría de sistemas

La teoría de sistemas es una propuesta por el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, quien reacciona ante el reduccionismo e intenta revivir la unidad de la ciencia. El autor enfatiza que los sistemas reales están abiertos para interactuar con el entorno, y a través de esto pueden adquirir cualitativamente nuevas propiedades por emergencia, resultando una evolución continua. Más allá de reducir una entidad (por ejemplo el cuerpo humano) en propiedades de sus partes o elementos como órganos y células, la teoría de sistemas se enfoca al arreglo de las mismas y la relación entre las partes que la conectan con un todo, es decir, con una visión holística (Bertalanffy, 1968). El mismo autor señala que esta organización particular determina un sistema, el cual es independiente de la sustancia concreta de los elementos (por ejemplo, partículas, células, transistores, gente, etc.). Asimismo, los mismos conceptos y principios de la organización permanecen en diferentes disciplinas (física, biología, tecnología, sociología, etc.), proporcionando la base de su unificación. Los conceptos de sistemas incluyen: límites del sistema, entradas, salidas, procesos, estado, jerarquía, dirección de las metas e información. Los puntos centrales de acuerdo a Bertalanffy (1968), son (Ver figura 1):

- a. Un sistema consiste en una serie de partes, pero la suma de los mismos es mayor.
- b. Al definir las partes se utiliza un criterio funcional y relacional, lo cual se opone al análisis reduccionista.
- c. Un sistema coexiste en relación del medio ambiente.
- d. La propia organización es la característica principal de un sistema abierto.
- e. La organización mantiene su funcionalidad y estructura debido al continuo flujo de información y energía entre el sistema y su medio ambiente.

Los elementos claves son:

- a. El sistema tiene muchos niveles, subsistemas y componentes.
- b. La meta es comprender la relación e interacción entre niveles y partes de el sistema como un todo.
- c. El método es esencialmente empírico.

Figura 1. La organización como sistema abierto.

Nota: Elaboración propia en base a Bertalanffy (1968)

Básicamente, la teoría general de sistemas representa un llamado a la unificación de la ciencia, la cual está cimentada bajo una vasta red de teorías

cimentadas en leyes que representan abstracciones e idealizaciones que atañen a ciertos aspectos de la vida.

El trabajo más conocido referente a la teoría de sistemas en las organizaciones es el libro: “Psicología social de las organizaciones”, por los psicólogos estadounidenses Robert Kahn y Daniel Katz, quienes criticaron el uso del enfoque psicológico para estudiar problemas que existen en el mundo social. Básicamente, señalan que se ha ignorado el área central que es la conducta del hombre en las organizaciones y las instituciones, así como el carácter psicológico de tales grupos” (Kahn & Katz, 1983).

La organización “es un sistema energético de insumo-resultado, en que el energético proveniente del resultado, reactiva el sistema”. La organización social es un sistema abierto, es el insumo de energías y la conversión del resultado en un insumo energético adicional, consisten en transacciones entre la organización y su ambiente (Kahn & Katz, 1983). Algunas de las características del sistema son (Ver tabla 5):

Tabla 5. Características de los sistemas abiertos – Kahn y Katz.

Elementos	Generalidades	Necesidad	Propósito
La importancia de la energía	Los sistemas reciben energía del ambiente externo.	Se requiere un flujo de estímulos del ambiente.	Se debe renovar la energía de otras instituciones, de la gente o ambiente porque ninguna estructura social es autosuficiente
El procesamiento	Los sistemas transforman la energía de que disponen.	Crear un producto, procurar materiales, entrenar gente o prestar servicios.	Estas actividades requieren una reorganización del insumo.
El resultado	El sistema aporta un producto al ambiente.	Se requieren invenciones de la mente, o productos como puentes, carreteras, etc.	Ayudar a mantener el ambiente.
Los sistemas como ciclos de acontecimientos	El intercambio de energía entre el sistema y el ambiente es cíclico.	Utilizar materia prima y trabajo humano para crear un producto para el mercado.	Proporcionar productos que aporten fuentes de energía para que se repita el ciclo de actividades.

La entropía negativa	La entropía es una ley universal de la naturaleza por la cual toda forma de organización se perfila a su muerte.	A fin de sobrevivir, los sistemas deben detener el proceso entrópico y adquirir la entropía negativa.	El sistema debe importar mayor energía de la que gasta, ya que puede almacenarla y lograr la entropía negativa.
El insumo de información, retroalimentación negativa y el proceso de codificación	Los insumos no solamente son energía que es transformada por el trabajo, sino es información.	Se requiere un recurso correctivo para que el sistema pueda continuar su operación.	La retroalimentación negativa permite al sistema corregir sus errores y ponerse en curso.
El estado estable y la homeostasis dinámica	Los sistemas muestran un crecimiento expansivo en el que llevan al máximo su carácter básico, reaccionan al cambio o lo anticipan mediante un desarrollo que asimila, en su estructura, los nuevos insumos de energía.	La importación de energía para detener la entropía caracteriza a un estado estable. La homeostasis es conservar el carácter del sistema.	Reconocer la complejidad de los subsistemas y su interacción para prever los cambios necesarios para mantener el estado estable.
Diferenciación	Los sistemas se mueven rumbo a la diferenciación y elaboración.	Las pautas globales han sido reemplazados por funciones especializadas	La mecanización progresiva propuesta por Bertalanffy en 1956 que utiliza la retroalimentación como mecanismo regulador del sistema.

Fuente. Elaboración propia en base a Kahn y Katz, (1989).

Las escuelas de las ciencias administrativas cuentan con diversas vertientes que pueden ayudar a la comprensión, diseño y dirección de las organizaciones, mientras la administración científica y clásica se han vuelto tópicos constantes en la formación de nuevos profesionales de la materia contemplando a la organización como un ente cerrado y maleable a través de reglas y principios en la búsqueda de la eficiencia. Mientras que la primera clasifica a la organización como un taller de producción utilizando el análisis del obrero individual; el segundo lo contempla como un organismo social que es perfectible a través de la experiencia personal. Posteriormente, la escuela de relaciones humanas ha contribuido con el estudio de la conducta grupal para un mejor entendimiento del cuerpo social enfocándose en la productividad y combatiendo la resistencia laboral, esto a través de investigación empírica y consulta teórica. Por otra parte, la teoría neo-clásica pretende recobrar los preceptos de su antecesora a través de la racionalidad, destacando la

investigación académica para tales propósitos. Finalmente, la teoría de sistemas, que denotan a la organización como un sistema abierto, que se ve influenciada por su entorno, por lo cual proponen estudios interdisciplinarios que contemple a varios académicos de diversas especialidades, y que promueve la unificación de la ciencia (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Principales escuelas de las ciencias administrativas.

Escuela del conocimiento	Obra destacada	Temas	Autor	Organización	Metodología
Escuela clásica o administración científica	Los principios de la administración científica	Racionalización de trabajo y productividad	Frederick Taylor	Planta o taller de producción	Análisis del obrero individual
	Administración industrial y general	Doctrina administrativa	Henri Fayol	Organismo social	Experiencia personal
Escuela de relaciones humanas	Los problemas humanos de una civilización industrializada	Comportamiento organizacional	Elton Mayo	Organización humana y productiva	Consulta y seguimiento de teorías e investigación empírica
	La organización humana, su gestión y valor	Liderazgo	Rensis Likert		
	El lado humano de la empresa	Desarrollo organizacional	Douglas McGregor		
Escuela neo-clásica	Teoría de la organización	Racionalidad	James March y Herbert Simon	Organismo racional	Investigación académica
Teoría de sistemas	Teoría general de los sistemas	Unidad de la ciencia	Ludwig von Bertalanffy	Sistema abierto	Estudios multidisciplinarios
	La psicología social de las organizaciones	Psicología social	Robert Kahn y Daniel Katz		Consulta teórica

Fuente. Elaboración propia en base a los autores citados.

Conclusiones

El presente trabajo tiene limitaciones, ya que a pesar de haber cumplido con una presentación breve de las escuelas de administración más representativas,

seleccionando lo propuesto por Rodríguez-Mansilla (1996), se han descartado algunas de ellas, que deben ser estudiadas para contar con mayores conocimientos de las ciencias administrativas. Para ello, se requeriría un estudio a fondo a través de una revisión literaria con la finalidad de realizar un recorrido detallado de un mayor número de escuelas y posturas de las ciencias administrativas.

Las ciencias administrativas es un campo del conocimiento con gran potencial para desarrollarse desde las diversas escuelas del pensamiento. Al respecto, no se considera que una de ellas sea mejor a otra, sino que todas contemplan a la organización y el papel del administrador de numerosas maneras, es tarea del investigador seleccionar la que sea afín a sus intereses y necesidades intrínsecas para abordar la realidad desde un espectro específico y aportar a la teoría. Asimismo, el estudiante universitario, independientemente del nivel escolar en que se encuentre podrá encontrar en el presente documento una breve guía que le permitirá descubrir las generalidades de esta ciencia, y contar con mayores argumentos a la hora de enriquecer su formación bajo una escuela en particular.

El avance paralelo y uniforme en todas sus líneas es el que mayor provecho hará a la comunidad, porque la naturaleza humana es compleja, por ello se debe fomentar su estudio y reflexión con bases epistemológicas y ontológicas que coadyuven a una mejor convivencia entre las personas y sus propósitos en la vida.

Referencias

- Augier, M. (2004). Marching towards a behavioral theory of the firm. *Management Decision*, 42 (10), 1257-1268.
- Barba, A. (2010). Frederick Winslow Taylor y la administración científica: contexto, realidad y mitos. *Gestión y estrategia*, 18 (38), 1-22.
- Bertalanffy, L. (1968). *Teoría general de los sistemas: Fundamentos, desarrollo y aplicaciones*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Calderón-Ortiz, G., Magallón-Diez, M. T., Núñez-Estrada, H. R. (2010). A cien años de la administración científica. Análisis de las aportaciones de Taylor. *Gestión y estrategia*, 38, 31-48.
- Carson, C. M. (2005). A historical view of Douglas McGregor's Theory y. *Management Decision*, 43 (3), 450 – 460.
- Fayol, H. (1961). *Administración industrial y general*. México: Editorial Herrero Hermanos, Primera Edición.
- Guía Universitaria (2012). Las 100 mejores universidades de México. *Reader's Digest Latinoamérica*, 10 (10), 1-328.
- Kahn, R. & Katz, D. (1983). *Psicología social de las organizaciones*. México: Editorial Trillas.
- Kahn, R. & Katz, D. (1989). *Psicología social de las organizaciones*. México: Editorial Trillas.
- March, J. y Simon, H. (1981). *Teoría de la organización*. (5a ed.). Barcelona: Editorial Ariel.
- Mayo, E. (1945). *The social problems of an industrial civilization*. Boston, Massachusetts, EE.UU. Editorial Andover Press.
- McGregor, D. (1994). *El lado humano de las organizaciones*. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Editorial McGraw Hill Interamericana.
- Pindur, W., Rogers, S. E., Kim, P. S. (1995). The history of management: a global perspective. *Journal of Management History*, 1 (1), 59-77.
- Pryor-Taneja, S. (2010). Henri Fayol, practitioner and theoretician – revered and reviled. *Journal of Management History*, 16 (4), 489-503.
- Rakitsky, B. & Grachev, M. (2013). Historic horizons of Frederick Taylor's scientific management. *Journal of Management History*, 19 (4), 512-527.
- Reid, D. (1995). Fayol: from experience to theory. *Journal of Management History*, 1 (3), 21-36.
- Rodríguez-Mansilla, D. (1996). *Gestión organizacional*. México, D. F.: Plaza y Valdés Editores.

- Schein, E. (2011). Douglas McGregor: theoretician, moral philosopher or behaviorist? *Journal of Management History*, 17 (2), 156-164
- Taylor, F. (1987). *Principios de la administración científica*. (10a ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial El Ateneo.
- Trujillo-Dávila, M. A. Reseña de "*The social problems of an industrial civilization*" de Elton Mayo Innovar. *Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 20 (38), 257 -259.
- Yarza, I. (2000). *Historia de la filosofía antigua*. Pamplona: EUNSA.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Sólo se aceptarán para su publicación trabajos inéditos.

El Consejo Editorial procederá a la selección de los trabajos de acuerdo con los criterios formales y de contenido de esta revista. Todos los artículos se someterán al proceso de evaluación denominado “doble ciego”.

El contenido de los trabajos consistirá en **artículos de divulgación** acerca de temas relacionados con el ámbito educativo.

La extensión de los trabajos será de 12 a 15 cuartillas, letra Arial y 1.5 de interlineado.

Cuidar que el título del trabajo no exceda de 15 palabras, todas con mayúsculas y en negrilla.

La estructura del trabajo será:

1. Título
2. Autor o autores
3. Resumen en español
4. Palabras clave
5. Resumen traducido al inglés
6. Palabras clave traducidas al inglés
7. Texto
8. Referencias bibliográficas.

Las referencias se realizarán conforme a la normativa de la APA.

NOTAS

1. Anexar en cada artículo, en un máximo de cuatro renglones: perfil profesional, lugar de trabajo y puesto o actividad que se desempeña.
2. Para el número diez y seis de la revista, el plazo máximo para la recepción de trabajos será la segunda quincena del mes de febrero de 2017.
3. Se le comunicará a través de su correo electrónico en un plazo de un mes la aprobación del artículo para su publicación.
4. Se solicita hacer extensiva a las personas interesadas en publicar algún artículo académico sobre cualquier tema relacionado con educación.

Si es de su interés publicar un artículo en esta Revista Praxis Educativa ReDIE, enviarlos a la Dra. Adla Jaik Dipp (adla.redie@hotmail.com) presidenta de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C. y/o a Luis Manuel Martínez Hernández (marherlmmh@yahoo.com).

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE
Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.
Año 8, Núm. 15 noviembre 2016/abril 2017